

République Algérienne Démocratique et Populaire

Université Ahmed Draya - Adrar
Faculté des Lettres et des Langues Étrangères
Département de français

MEMOIRE DE MASTER

Option : Didactique du FLE

**La classe inversée comme modalité innovante pour
l'enseignement/apprentissage de la production écrite en
classe de fle.**

Une approche expérimentale en 4ème année moyenne.

Présenté et soutenu publiquement le 25/05/2025 par :

Abid Hichem et Abdelouafi Abdelkader

Devant le jury composé de :

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| - Mme Grine Nadia | Présidente du jury | Université d'Adrar |
| - Mme Belhadj Wahiba | Directrice de recherche | Université d'Adrar |
| - M. Khelladi Sid Ahmed | Examineur | Université d'Adrar |

Année universitaire : 2025/2024

Remerciements

Tout d'abord et avant tout nous remercions « Dieu » le tout puissant et le clément de nous avoir donné assez de courage et de force pour élaborer ce modeste travail.

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à madame Belhadj Wahiba, enseignante au département de français à l'université d'Adrar, pour avoir accepté d'encadrer ce travail, pour son soutien, encouragement et compréhension dans les moments difficiles de la réalisation de ce mémoire.

Nous remercions nos professeurs qui nous ont fait partager leurs expériences, leurs temps, leurs conseils et informations durant notre cursus universitaire.

Nous adressons, enfin, nos plus profondes gratitudee à nos familles pour leur soutien indéfectible et leur confiance en toutes circonstances.

Résumé

Cette étude s'intéresse à l'effet de la classe inversée sur l'apprentissage de l'écriture en français langue étrangère. L'expérience a été menée avec des élèves de 4e année moyenne pour voir si cette méthode aide à mieux écrire, à être plus motivé, plus autonome et à mieux travailler en groupe. Deux idées principales sont explorées: d'abord, que la classe inversée rend l'apprentissage plus actif et aide les élèves à mieux rédiger ; ensuite, qu'elle permet aussi de développer des compétences utiles comme l'autonomie et la coopération. Les résultats montrent des avancées notables tant dans la qualité des productions écrites que dans les dynamiques de travail mises en place par les élèves. La classe inversée apparaît donc comme une méthode intéressante pour améliorer l'enseignement du FLE.

Mots-clés: classe inversée – production écrite – autonomie – motivation – travail en groupe – FLE – enseignement moyen

ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء فعالية مقارنة القسم المعكوس بوصفها نموذجًا بيداغوجيًا مستحدثًا في ترقية الكفاءة الكتابية لدى متعلمي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية. وقد تم تصميم تجربة تربوية ميدانية أنجزت مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط، بهدف رصد أثر هذه المقاربة على مستوى تحسين جودة النصوص الكتابية، وفي تعزيز الاستقلالية، والدافعية، والتفاعل التعاوني داخل القسم. ينبني هذا العمل على فرضيتين مركزيتين: الأولى مفادها أن القسم المعكوس يشكل إطارًا محفزًا يسمح للمتعلم بخوض تجربة تعلم ذاتي نشط وفاعل، لا سيما في مجال إنتاج النصوص الكتابية. أما الفرضية الثانية، فترتكز على أن هذه المقاربة تسهم في تعزيز الاستقلالية وتنمية الدافعية لدى المتعلم، باعتبارهما من المحددات الأساسية للنجاح التعليمي. أسفرت نتائج التجربة عن مؤشرات إيجابية تثبت جدوى القسم المعكوس في تحسين أداء المتعلمين سواء على صعيد تحسين جودة النصوص الكتابية، أو في تعزيز الاستقلالية، الدافعية، والتفاعل التعاوني كعناصر محورية في العملية التعليمية، وهو ما يعكس القيمة التربوية لهذه المقاربة وقدرتها على إعادة تشكيل حركية الفعل التعليمي-التعلمي داخل القسم.

الكلمات المفتاحية: المقاربة المعكوسة – الكفاءة الكتابية – التعلم الذاتي – الاستقلالية – التحفيز – تعليمية اللغة الفرنسية – المرحلة المتوسطة.

Abstract

This study examines how the flipped classroom can help improve writing skills for students learning French as a foreign language. The research was carried out with fourth-year middle school students to find out if this method can enhance their writing, increase their motivation and independence, and encourage better teamwork. Two main ideas guide the study: first, that the flipped classroom creates a more active and student-centered learning environment that supports writing development; second, that it helps build important skills like autonomy and collaboration, which are key to academic success. The results show clear improvements in students' writing and in how they approach their work. Overall, the flipped classroom appears to be an effective way to improve teaching and learning in FLE.

Keywords: flipped classroom – writing skills – autonomy – motivation – teamwork – FLE – middle school.

Listes des figures

-	Figure 1: enseignement inversé et enseignement traditionnel.....	12
-	Figure 2 La taxonomie de Bloom(1956): révisée par Krathwohl (2001).....	13
-	Figure 3 : La pyramide de Bloom inversée, selon Lebrun 2015.....	14
-	Figure 4: Les trois types de la classe inversée par (Elise Cornu, 2023).....	15
-	Figure 5: La Zone Proximale de Développement de Vygotsk	17
-	Figure 6: Plateformes relative à l'enseignement à distance.....	20
-	Figure 7: Le processus d'écriture selon le modèle de Hayes et Flower (1980).	26
-	Figure 8 : Place de l'écrit dans les grands courants	28
-	Figure 9 : Les dimensions de l'écriture selon Simard, Dufays, Dolz et Garcia- Debanc (2010)	29
-	Figure 13: La grille d'observation	44
-	Figure 14 : La représentation graphique de la préparation en amont	45
-	Figure 15 : La représentation graphique de la compréhension des objectifs	45
-	Figure 16: La représentation graphique de la mobilisation des stratégies ..	46
-	Figure 17: La représentation graphique de la planification.... ..	46
-	Figure 19: Figure 18: La représentation graphique de la structure du texte	47
-	Figure 20: Vocabulaire et richesse linguistique.. ..	48
-	Figure 21: La représentation graphique de la créativité	48
-	Figure 22: La représentation graphique de l'utilisation des outils d'aide.....	49
-	Figure 23: La représentation graphique de la collaboration	49
-	Figure 24: La représentation graphique de la gestion du temps.....	50
-	Figure 25: La représentation graphique de l'amélioration après correction	50

Introduction générale

Introduction générale

La communication linguistique ne se limite pas à un simple échange de mots, elle reflète la personne dans son ensemble: son histoire, ses croyances, ses valeurs culturelles et intellectuelles. Parler, c'est donc bien plus que transmettre une information; c'est manifester son identité, exprimer ses émotions et construire du lien social. Comme l'affirme (Jacquard.A, 1997, p46): « Communiquer, c'est mettre en commun; et mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. »

Dans le cadre de notre recherche, nous avons constaté que l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux apprenants de la langue française dans les écoles algériennes, à différents niveaux d'enseignement, est la faiblesse de leur capacité à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit. Pourtant, la production écrite, en particulier, constitue un outil essentiel qui accompagne l'apprenant tout au long de son parcours scolaire. Ainsi, il appartient aux enseignants, par devoir professionnel, de rechercher des solutions appropriées pour développer cette compétence fondamentale. Pour y parvenir, la voie de la créativité reste ouverte.

Deux raisons principales nous ont poussés à choisir cette compétence pour notre mémoire de fin d'études. Premièrement, sur le plan social, la production écrite dépasse la simple transcription de lettres sur papier ou sur support numérique; elle constitue un véritable moyen de communication, d'organisation et de développement de la pensée. Même si nous vivons à l'ère du numérique, où les formes d'expressions brèves prédominent, comme les messages sur Twitter qui se limitent à 140 caractères, la capacité à bien écrire demeure un atout majeur. Savoir exprimer ses idées clairement par écrit est une compétence précieuse sur le plan social. Deuxièmement, sur le plan pédagogique, la production écrite est une exigence incontournable du cursus scolaire des apprenants, plus important encore, elle constitue une partie intégrante des activités évaluées dans l'examen officiel du Brevet d'Enseignement Moyen (BEM), où elle est évaluée sur huit points. Cela nous oblige à chercher des stratégies nouvelles et efficaces pour améliorer les compétences rédactionnelles des élèves et assurer leur réussite à cet examen.

Face à cette difficulté, nous nous sommes interrogés sur les mécanismes innovants susceptibles d'améliorer les pratiques d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture. Dans un

Introduction générale

monde en perpétuelle mutation, où les technologies numériques occupent une place prépondérante, l'enseignement ne peut ignorer les transformations sociétales en cours. C'est pourquoi nous avons envisagé la question de la classe inversée dans l'enseignement des langues, et comment cette approche pourrait contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage du FLE.

En explorant ce sujet, nous avons constaté l'existence d'une multitude d'articles, de thèses et de mémoires récemment publiés mettant en avant le rôle de la classe inversée dans l'enseignement des langues, notamment du français langue étrangère (FLE). Par exemple, le mémoire de Amari Chiraz (2022), soutenu à l'Université de Guelma, analyse l'apport de la pédagogie inversée dans l'amélioration de la grammaire en FLE. De même, Hemidia Asma (2023), à l'Université de Biskra, s'est intéressée au rôle de la classe inversée dans le développement de la production orale. Par ailleurs, Boudina et Sakrane (2024), dans un article publié à l'Université de Béjaïa, soulignent que cette approche constitue un moyen innovant pour repenser l'enseignement de la production écrite dans le contexte universitaire algérien. Enfin, l'Université d'Adrar a publié en 2024 un article dans la revue *Langues & Cultures* qui propose un scénario didactique visant à renforcer la compétence orale des apprenants en FLE grâce à la classe inversée.

Pourtant, cette pratique reste encore peu intégrée dans les manuels scolaires et les programmes éducatifs. Son utilisation demeure largement méconnue du grand public ainsi que d'une partie du corps enseignant spécialisé. Il suffit de constater le nombre limité de publications sur ce sujet dans les revues scientifiques pour comprendre le manque de sensibilisation existant. De plus, nos recherches montrent que l'application de la classe inversée en Algérie reste principalement confinée au milieu universitaire, tandis que son usage dans le contexte scolaire demeure quasi inexistant.

À partir de ces constats et de ces observations, nous avons été conduits à poser la question suivante: *dans quelle mesure la classe inversée peut-elle contribuer à l'amélioration des compétences en production écrite chez les apprenants du FLE ?*

De cette problématique découlent d'autres questions partielles :

1. La classe inversée peut-elle développer une autonomie chez les apprenants?
2. Quel est l'effet d'un apprentissage personnalisé et collaboratif sur la production écrite?

Introduction générale

3. La classe inversée favorise-t-elle l'adaptation aux différences entre apprenants en production écrite?

Pour répondre à ces questions, plusieurs hypothèses ont été élaborées :

1. La classe inversée, en tant qu'approche pédagogique innovante, pourrait améliorer la qualité des productions écrites des apprenants en leur offrant des un apprentissage personnalisée, interactif et collaboratif.
2. Cette méthode favoriserait l'autonomie et la motivation des apprenants, deux éléments essentiels pour une appropriation effective des compétences rédactionnelles.
3. La classe inversée permettrait de mieux répondre à la diversité des besoins et des rythmes d'apprentissage, grâce à une pédagogie différenciée.

Pour valider notre hypothèse, nous avons choisi de travailler avec des apprenants de la 4ème année moyenne du CEM Ben Hanini- Zaglou/ Zaouiet Kounta à Adrar. Ainsi, nous allons adopter une méthode expérimentale fondée sur l'observation, la comparaison et l'analyse, nous allons proposer à un échantillon des capsules vidéo contenant des activités de préparation à l'écrit pour la visionner à la maison, en classe nous allons faire la pratique avec un autre échantillon, nous allons faire le cours avec la méthode traditionnelle.

Ce travail sera subdivisé en trois chapitres complémentaires afin d'apporter des éléments de réponse à notre problématique. Le premier chapitre, à visée théorique, sera consacré à la définition des notions clés liées à la classe inversée. Le deuxième chapitre abordera les concepts fondamentaux de la production écrite, ainsi que son rôle dans l'enseignement et l'apprentissage du FLE. Quant au troisième chapitre, il correspondra à la partie pratique, divisée en deux volets: Un premier volet consistera en la mise en place d'une expérimentation au sein d'une classe de quatrième année moyenne (4AM). Un second volet sera consacré à l'analyse des données recueillies, fondée sur l'observation et l'interprétation des résultats de cette expérimentation.

Notre recherche s'achèvera sur une conclusion générale qui porte une réponse sur notre problématique.

Chapitre I : la classe inversée

Chapitre I : la classe inversée

Introduction

De nos jours, l'usage des nouvelles technologies est devenu indispensable pour l'enseignement des langues. Les apprenants grandissent dans un monde numérique, avec Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Face à cette réalité, l'école doit adapter ses méthodes et proposer des approches pédagogiques modernes qui correspondent aux habitudes numériques des élèves.

Parmi les nouvelles approches actuelles : *«une idée pédagogique, qui profite des nouvelles technologies, rencontre un certain succès, il s'agit de la classe inversée, ce terme qui est une traduction de l'expression flipped classroom ou d'inverted classroom dans les écrits anglo-saxons a été traduit dans la dimension française en pédagogie inversée ou classe inversée.»* (Bissonnette, S., & Clermont, G., 2012)

Pour cela, on va aborder dans ce chapitre les différentes théories concernant la classe inversée. Commençant d'abord par la définition et son histoire, ensuite nous aborderons sa typologie et son triangle pédagogique. Nous ferons également la distinction entre la classe inversée et la classe traditionnelle. Enfin, nous décrirons la mise en œuvre de la classe inversée en exploitant les TICE et les outils numériques.

1. Définition de la classe inversée

La classe inversée, comme son nom l'indique, repose sur l'idée d'inverser le modèle scolaire traditionnel. la partie magistrale du cours est transféré à la maison, tandis que le temps passé en classe est consacré aux devoirs traditionnellement faits à la maison.

Dans une classe inversée, les élèves étudient le contenu du cours à domicile, généralement par le biais de vidéos: *« l'enseignant transmet les cours à l'aide des technologies (vidéos en ligne du cours, lecture de documents papier, préparation d'exercices, etc).* (Lebrun.M & Lecocq.J, 2015. p16).

Cette démarche vise à rendre les concepts et les connaissances accessibles aux étudiants selon leurs besoins et disponibilités en dehors des heures de classe, ce qui encourage l'élève à devenir acteur de son apprentissage en libérant du temps pour la pratique et l'interaction.

Cette inversion transforme les rôles traditionnels, l'apprenant devient le centre de l'apprentissage, tandis que l'enseignant se positionne comme un accompagnateur, comme l'a souligné (Dumont, 2016.p27) : « l'étudiant est placé dans des situations d'apprentissage actif et l'enseignant joue un rôle pédagogique de médiateur et de coach.»

Chapitre I : la classe inversée

De son côté, Bruno Devauchelle (2017), précise que ce qui nouveau n'est pas l'idée de la classe inversée, mais la manière dont elle est mise en place avec l'aide de la technologie. Cité par (Moulay Omar et Sakrane, 2023)

1.1. Origines et évolution

Pour certains, la création reviendrait à Eric Mazur (célèbre professeur de physique) à l'Université de Harvard aux Etats-Unis dans les années 1990. Il a lancé un programme nommé «**apprentissage par les pairs** », sans aucun cours magistral ni même d'examens (No lectures, no exams). En créant ce module, Eric Mazur a démontré que les apprenants en classe inversée réussissent mieux que ceux qui suivaient des cours ou des formations classiques notamment parce que l'investissement est maximisé. (Cailliez, 2019, P:19)

Pour d'autres, cette méthode aurait été initiée et développée, au milieu des années 2000, par Jonathan Bergmann et d'Aaron Sams. C'est par hasard que les deux professeurs de chimie à l'école secondaire Woodland Park (Colorado), ont implanté cette approche qui allait être par la suite nommée « le flip teaching ».

Lors d'une conférence (TED, en 2011), Salman Khan, créateur de la Khan Academy, a largement contribué à popularisé ce concept, ou il a proposé l'utilisation de ses vidéos éducatives pour « inverser » les classes.

2. La distinction entre la classe inversée et la classe traditionnelle

La classe est une approche pédagogique innovante qui se distingue par un renversement fondamental dans l'organisation du temps d'apprentissage, comme l'a évoqué (Lebrun. M, 2017, p126):

« Le concept de classe inversée décrit un renversement de l'enseignement traditionnel. Les étudiants prennent connaissance de la manière en dehors de la classe, principalement au travers de lectures ou de vidéos. Le temps de la classe est alors consacré à un travail plus profond d'assimilation des connaissances au travers de méthodes pédagogiques comme la résolution de problèmes, les discussions ou les débats. »

Cependant, ce renversement ne se limite pas seulement à l'organisation du temps d'apprentissage, mais touche également les niveaux cognitifs selon la taxonomie de Bloom, ainsi que les rôles de l'apprenant et de l'enseignant.

Chapitre I : la classe inversée

Figure 1: enseignement inversé et enseignement traditionnel

2.1. La taxonomie de Bloom révisée

D'abord, il est à noter qu'à ce jour, lorsqu'il est question de la taxonomie de Bloom, la majorité des auteurs font habituellement référence à la taxonomie de Bloom révisée en 2001 par Anderson et Krathwohl. (Taxonomie de Bloom). En 1956 Benjamin Bloom, psychologue en éducation, classe les niveaux de pensée en six étapes allant du simple au complexe: *connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation*. Elle est souvent représentée sous cette forme pyramidale. En 2001, une version révisée a été proposée par l'équipe de chercheurs dirigée par Lorin Anderson afin de mieux répondre aux besoins actuels de l'enseignement et aux évolutions des méthodes d'apprentissage.

L'illustration ci-dessous montre que trois catégories ont été renommées: (Connaissance, Compréhension, Synthèse) sont devenues respectivement (Reconnaître, Comprendre, Créer). Le sommet de la hiérarchie n'est désormais plus l'évaluation, mais la création qui devient ainsi l'objectif principal. Les catégories ont également été renommées en verbes pour refléter les actions.

Chapitre I : la classe inversée

Figure 2 La taxonomie de Bloom(1956): révisée par Krathwohl (2001)

2.2. La classe inversée et la Taxonomie de Bloom

Contrairement à la pédagogie traditionnelle, où les activités de bas niveau cognitif comme la présentation de leçon se font en classe, les activités de haut niveau cognitif comme l'analyse et la création qui exigent plus de travail et plus d'accompagnement de la part du professeur se font à la maison sans aide. Dans la pédagogie inversée, la phase d'acquisition se fait hors de la classe, en amont : « *les activités de haut niveau se font en classe sous la surveillance directe du professeur* ». (Gashmardi & Sadeghpour, 2018, p71).

L'enseignant peut alors profiter du temps de présence en classe pour faire les exercices de systématisation, l'analyse, le débat, la création, les dialogues et les interactions entre les élèves aussi bien qu'entre les élèves et le professeur.

Ce renversement de processus d'apprentissage montre que la classe inversée est en accord avec la taxonomie de Bloom, qui organise les compétences cognitives en différents niveaux. Elle propose de commencer par les tâches simples, puis de progresser vers des tâches plus complexes, comme l'a souligné (Jonathan Bergmann, 2014, p40) : « *Les élèves débutent et passent la majorité de leur temps en création et en évaluation, et lorsqu'ils sont prêts, ils poursuivent la séquence d'apprentissage vers le bas de la pyramide pour finalement étayer leur compréhension d'un phénomène et mémoriser le contenu disciplinaire y étant associé.* »

Chapitre I : la classe inversée

Figure 3 : La pyramide de Bloom inversée, selon Lebrun 2015

2.3. Les types de la classe inversée

Après avoir observé une multitude de classes inversées, (Lebrun.M, 2016) a dressé une typologie. Ainsi, trois types se distinguent : (la classe inversée, la classe renversée et les classes inversées). Si elles ont pour point commun de rendre l'étudiant acteur de ses apprentissages, elles se différencient néanmoins dans leur rapport au savoir et leur rapport aux rôles des étudiants et enseignants.

Le type 1: l'élève prend connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos et le temps en classe est consacré à la mise en application, aux exercices, aux projets. Le savoir reste déterminé par le professeur.

Le type 2: une autre hybridation présence/distance est mise en œuvre : les enseignants envoient les étudiants chercher de l'information hors de la classe et leur demandent, en présence, de présenter aux autres élèves le fruit de leurs investigations.

Le type 3: est marqué par un mouvement en quatre temps. A distance, l'élève effectue des travaux de recherche, puis expose les résultats de ses recherches en classe, ce qui entraîne la création à distance de textes et de vidéos qui deviennent source de débats en classe. (Classe inversée et pistes pédagogiques, 2020)

Cette fiche de synthèse, ci-dessous, a pour objectif de mieux comprendre les deux approches de « classe inversée » et de « classe renversée » qui sont parfois confondues.

Chapitre I : la classe inversée

Figure 4: Les trois types de la classe inversée par (Elise Cornu, 2023)

L'illustration ci-dessus montre que le TYPE 1 consiste en la prise de connaissance de la théorie avant la classe, pour l'utiliser pendant la classe alors que le TYPE 2 correspond à la recherche de ressources hors classe, pour diffuser tout cela à l'ensemble de la classe. Tandis que le TYPE 3 est la combinaison des deux types précédents.

3. Le rôle des participants de la pédagogie inversée

3.1. Le rôle de l'enseignant :

Dans la classe inversée, le rôle de l'enseignant « *devient encore plus important, mais moins visible* » (Hirsch, 2014). L'enseignant adopte un rôle de facilitateur, il guide les discussions, accompagne les élèves en difficulté de manière individualisée et propose des activités enrichissantes aux élèves performants. Cette vision est renforcée par (Diez Abadie, 2024), qui décrit les enseignants comme des guides qui accompagnent les étudiants dans leur processus d'apprentissage.

De son côté, (Becki A. Brown, 2016), souligne que les tâches proposées par l'enseignant visent à encourager les élèves à produire du sens nouveau : « *créer de nouvelles significations et de penser à un niveau supérieur* ». L'objectif est donc de stimuler la réflexion autonome et la créativité, ce qui place l'élève au cœur d'un apprentissage actif et significatif

Chapitre I : la classe inversée

3.2. Le rôle de l'apprenant :

La classe inversée transforme profondément le rôle de l'apprenant, qui devient le principal acteur de son apprentissage, l'enseignant n'est plus la source unique du savoir, mais l'élève qui prend l'initiative de les rechercher par lui-même. Dans le même sens (Héloïse Dufour, 2014) insiste sur le changement de posture, l'apprenant devient le centre de l'apprentissage, tandis que l'enseignant se positionne comme un accompagnateur : « *c'est l'élève qui est au centre de la classe et pas l'enseignant.* »

Cette approche permet à l'apprenant de développer des compétences essentielles comme:« *apprendre à chercher et à trouver l'information, à la valider, à la confronter au collectif, à la critiquer et à la communiquer*» (Dumont, 2016.p27). Il participe donc activement à la construction de ses connaissances.

4. La classe inversée et les théories sous-jacentes

Le renversement des rôles entre l'enseignant et l'apprenant dans la classe inversée nous amène à réfléchir sur les théories de l'apprentissage et leur relation avec ce modèle d'enseignement. En effet, cette approche pédagogique se trouve étroitement liée à plusieurs courants théoriques qui influencent son application et son efficacité.

4.1 Le constructivisme

Comme l'explique Jean Piaget, l'apprentissage se produit lorsque l'apprenant interagit avec son environnement et intègre les nouvelles informations à ses connaissances préexistantes. La classe inversée s'inscrit dans ce principe en permettant aux étudiants de s'engager de manière autonome avec le contenu à la maison (à travers des vidéos ou d'autres supports), puis d'appliquer ces connaissances en classe à travers des activités interactives.

4.2. Le socio-constructivisme

Dans ce modèle, Lev Vygotski met l'accent sur l'importance de l'interaction sociale dans le processus d'apprentissage. La classe inversée renforce cette idée en créant un environnement où les apprenants interagissent entre eux en classe à travers des discussions et des travaux de groupe, favorisant ainsi la construction de la connaissance par le partage d'idées et la coopération.

Chapitre I : la classe inversée

4.3. La zone proximale de développement (ZPD)

Selon Vygotski, l'apprentissage se fait de manière optimale lorsque l'apprenant évolue dans une zone qu'il ne peut atteindre seul mais qu'il peut explorer avec l'aide d'un enseignant ou d'un pair plus expérimenté. Dans la classe inversée, l'enseignant peut fournir un soutien aux étudiants dans cette zone en les guidant pendant les activités de groupe et les discussions, leur permettant ainsi de surmonter les défis qu'ils pourraient rencontrer lors de leur apprentissage autonome à la maison.

Figure 5: La Zone Proximale de Développement de Vygotsky

5. Les avantages de l'apprentissage inversé

(Héloïse Dufour, 2014), directrice du cercle FSER et présidente de l'association «*invertissons la classe*» en France, a publié un article intitulé «*la classe inversée*» dans lequel elle aborde les expériences des enseignants ayant mis en œuvre la méthode de la classe inversée. Dufour affirme que les enseignants ont apprécié l'expérience de la classe inversée. Selon leurs observations en classe, les résultats se sont avérés largement satisfaisants et pertinents, produisant des bénéfices tangibles, Nous les énumérons très sommairement:

1. individualiser et différencier l'enseignement.
2. gagner du temps.
3. effectuer le tutorat par les pairs.
4. diminuer le stress chez les élèves.
5. autonomiser et responsabiliser les élèves.

6. Les attributs de la classe inversée

Selon (Lebrun., 2016) la classe inversée constitue :

1. un moyen d'amplifier les interactions entre les élèves et l'enseignant.
2. un environnement dans lequel les étudiants prennent la responsabilité de leurs propres apprentissages sous la guidance du formateur.
3. une classe dans laquelle l'enseignant n'est pas le maître sur l'estrade mais l'accompagnateur attentif, le guide au côté de l'apprenant.
4. Un mélange fertile de la transmission directe avec une approche constructiviste ou encore socioconstructiviste de l'apprentissage (c'est aux apprenants qu'il revient d'apprendre).
5. Une classe dans laquelle les élèves qui sont absents pour cause de maladie ou activités extracurriculaires (pour des sportifs, sorties éducatives) ne sont pas laissés « en arrière ».
6. Une classe où les contenus travaillés (la matière) sont accessibles tout le temps pour les révisions, les examens, la remédiation.
7. Une classe où les étudiants sont davantage engagés dans leurs apprentissages.
8. Un lieu où les étudiants peuvent recevoir un accompagnement personnalisé.

7. Comment mettre en œuvre une classe inversée ?

Selon (Philippe, 2017), il n'existe pas de modèle spécifique de la classe inversée. C'est à chaque enseignant de mettre en œuvre son approche en fonction de ses élèves et des outils dont il dispose. De leur côté (Bergmann, J., & Sams, A., 2012), ont identifié cinq étapes pour mettre en œuvre des cours inversés:

1. **Planification des contenus :** Avant de commencer, déterminer quels contenus inverser. Choisir des ressources pédagogiques adaptées au niveau des élèves et aux objectifs d'apprentissage.
2. **Création de vidéos ou de supports de cours :** Une fois les contenus sélectionnés, l'enseignant enregistre des capsules vidéo explicatives, crée des diaporamas ou compile des articles à distribuer aux élèves. Il veille à ce que les supports soient clairs, concis et adaptés au niveau des élèves. L'enseignant peut également utiliser des capsules existantes, tous en respectant les droits d'auteur et autres restrictions.

Chapitre I : la classe inversée

3. Mise en place d'une plateforme en ligne : L'enseignant met à la disposition des élèves des capsules vidéo qui présentent le contenu théorique sur une plateforme en ligne telle que Google Classroom, Moodle et Edmodo. Ces vidéos durent entre cinq à sept minutes chacune afin de maintenir l'attention des apprenants et limiter la lassitude cognitive. L'enseignant peut télécharger la vidéo sur CD aux élèves qui ne peuvent pas accéder à Internet.

4. Organisation des activités en classe: L'enseignant profite du temps en classe pour des discussions interactives, des travaux de groupe, des expériences pratiques ou des exercices d'application des connaissances. Il encourage la participation et l'interaction entre les élèves.

5. Suivi de la progression des élèves: L'enseignant utilise des outils d'évaluation pour suivre la progression des élèves et identifier les points à renforcer, et proposer des rétroactions personnalisées pour aider les élèves à progresser.

8. Les plateformes e-Learning au service de la classe inversée

Les plateformes e-Learning jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la classe inversée. Ces outils permettent aux enseignants de fournir des contenus pédagogiques sous forme de vidéos et de ressources accessibles en ligne, ce qui permet aux apprenants de les consulter à leur rythme avant d'aborder des activités pratiques en classe.

8.3. Qu'est-ce qu'une plateforme e-Learning ?

Les plateformes numériques d'apprentissage, ou plateformes e-learning, jouent un rôle clé dans la transformation de la formation à distance : « Elles regroupent les outils nécessaires aux enseignants et aux apprenants pour accéder à des contenus pédagogiques, individualiser l'apprentissage et assurer le tutorat en ligne. » (Ovarep, 2000)

Dans le même sens (Marie Prat, 2008) décrit ces plateformes comme « des outils de pilotage pédagogique à distance », tandis que (S. Brunel, 2015) les considèrent comme « des systèmes complexes intégrant technologie, humain et environnement. »

Chapitre I : la classe inversée

8.4. Les principales plateformes de l'enseignement à distance

On distingue plusieurs plates-formes d'enseignement à distance. Elles diffèrent par leurs structures technologiques et leurs fonctionnalités pédagogiques. Chacune d'elles a «ses objectifs, ses modèles pédagogiques, ses modèles d'encadrement, ses choix d'organisation des contenus» (Abbassi Mustapha, 2005). Selon (Marie Prat, 2012), il existe environ 300 plateformes en ligne. Parmi les options populaires, on trouve :

Plateforme	Description sommaire
Moodle	Le plus populaire. Créé en 2002 par Martin Dougiamas, informaticien et pédagogue, une équipe de psychologues et de psychopédagogues en ont développé l'interface. Moodle a pour but d'implanter une vision constructiviste, à travers un processus d'apprentissage dynamique, participatif et interactif.
Google Classroom	Google Classroom est un excellent moyen d'instaurer un apprentissage collaboratif et d'encourager la communication entre le professeur et les élèves. Les enseignants peuvent créer des classes, assigner des tâches, envoyer des commentaires, voir toutes les informations au même endroit.
Khan Academy	Fondée en 2008 par Salman Khan, son objectif premier est de rendre l'éducation accessible à tous, partout dans le monde. Cette plateforme propose une vaste collection de cours en ligne gratuits, couvrant de nombreux domaines, tels que les mathématiques, les sciences, l'économie, l'histoire et les sciences humaines.
Ma classe à la maison	Le dispositif français « Ma classe à la maison » propose gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la maison. Cette plateforme couvre tous les niveaux : de l'école primaire jusqu'au lycée.
Coursera	Connus sous le nom de MOOC . Cette plateforme propose une combinaison de textes, de vidéos, de téléchargements et d'évaluations des connaissances. Plus de 900 cours sont distribués gratuitement sur la plateforme Coursera.
Edmodo	Grâce à Edmodo, les élèves et les enseignants peuvent partager des idées, des problèmes et des conseils utiles. Un enseignant peut assigner des travaux et noter les travaux de ses élèves. Ces derniers peuvent obtenir l'aide de toute la classe sur Edmodo.
Udemy	Avec plus de 183 000 cours dans 14 langues et près de 600 millions d'inscriptions, elle se définit comme la première plateforme internationale d'enseignement et d'apprentissage. Le contenu de formation de cette plateforme se compose principalement de vidéos qui peuvent être lues sur tous les dispositifs.

Figure 6: Plateformes relative à l'enseignement à distance

Chapitre I : la classe inversée

8.5. Le «padlet» comme un outil pour l'apprentissage à distance

L'usage des plateformes à distance s'est accru ces dernières années dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères. Parmi ces outils numériques, Padlet se distingue comme une plateforme interactive favorisant l'apprentissage collaboratif et autonome. Elle permet aux enseignants de créer des murs virtuels où les élèves peuvent déposer des textes, des images, des vidéos ou des liens, facilitant ainsi le partage et l'organisation des ressources pédagogiques.

Comme l'indique l'article « *Comment organiser le travail en autonomie des élèves avec Padlet* » sur le site (ÊtreProf, 2021), les avantages de Padlet sont : facile à utiliser, accessible pour les élèves et les collègues, et offre différentes présentations comme les listes verticales.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté les fondements théoriques de la classe inversée. Nous avons commencé par un aperçu historique, suivi d'une définition du concept, en rappelant ses origines et en le comparant à l'approche traditionnelle. Nous avons ensuite abordé les types de classes inversées selon Lebrun, tout en mettant en lumière les nouveaux rôles attribués à l'enseignant et à l'apprenant dans ce dispositif. Par ailleurs, nous avons établi un lien entre cette méthode et certaines théories de l'apprentissage, comme le constructivisme de *Piaget* ou le socioconstructivisme de *Vygotsky*. Enfin, nous avons montré comment les outils numériques peuvent soutenir ce modèle pédagogique.

Comme nous souhaitons utiliser cette méthode pour améliorer la production écrite, il est important de se demander quel est son impact réel sur cette compétence. C'est cette problématique que nous développerons dans les deux chapitres suivants, en nous appuyant sur des observations et des analyses concrètes.

Chapitre II : la production écrite

Chapitre II : la production écrite

Introduction :

Dans un monde où l'écrit occupe une place centrale, sa maîtrise est devenue un enjeu majeur d'insertion sociale. L'essor du numérique a amplifié le rôle de la communication écrite au lieu de les réduire. L'école, en tant qu'acteur fondamental de cet apprentissage, doit ainsi «être à la hauteur de l'explosion des pratiques d'écriture» (Bucheton, 2014, p32). Toutefois, une mauvaise maîtrise de l'écriture peut conduire à l'échec et à l'abandon scolaire, comme l'indique (Kandsi Abdelli, 2022. P:3-4). Il est donc essentiel que l'apprenant maîtrise les mécanismes de l'écriture pour assurer sa réussite et son épanouissement personnel et professionnel.

Dans le but de mettre en lumière la didactique de l'écriture, ce deuxième chapitre est consacré aux concepts fondamentaux de la production écrite et à son rôle dans l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère (FLE).

1. Concepts fondamentaux de la production écrite

Ce volet vise à clarifier les notions essentielles relatives à la production écrite.

1.1. Définition de la production écrite

La production écrite est bien plus qu'un simple acte transcription ou de reproduction de mots, elle constitue un processus complexe de communication. D'après le dictionnaire (Larousse) elle est un moyen de manifester une pensée, un sentiment ou une opinion à travers un code conventionnel, qu'il soit oral ou écrit.

Produire un écrit demande bien plus connaître la langue. Ecrire c'est aussi penser, organiser des idées, choisir les mots justes, structurer un texte et construire du sens, comme le précisent (Cuq & Gruca, 2008, p186) : «*la production écrite est une activité mentale, complexe de construction de connaissance et de sens.*

Mais il est également essentiel de maîtriser la langue, notamment ses règles grammaticales et syntaxiques, afin de produire un message clair et cohérent.

L'écriture joue aussi un rôle social et communicatif. Selon Thao (2007), (cité par Guersas, 2017) «*les apprenants écrivent pour communiquer avec un (ou des) lecteur(s)*». Ainsi, la production écrite devient un espace où l'élève construit du sens à ses idées, tout en développant des compétences linguistiques, réflexives et relationnelles.

Chapitre II : la production écrite

1.2. La compétence à communiquer langagièrement

Selon le CECRL (Cadre européen de référence pour les langues), la compétence à communiquer langagièrement comporte plusieurs composantes : une composante linguistique, une compétence sociolinguistique et une compétence pragmatique :

1.2.1. La compétence linguistique : c'est l'ensemble des savoirs et des savoir-faire relatifs à la langue : le lexique, la grammaire, la morphosyntaxe, etc.

1.2.2. La compétence sociolinguistique : c'est l'ensemble des connaissances et des aptitudes sociolinguistiques (règles d'adresse et de politesse, régulation des rapports entre : les générations, les sexes et les groupes sociaux, etc.)

1.2.3. La compétence pragmatique : c'est l'ensemble des connaissances et aptitudes pragmatiques (elle renvoie à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, etc.)

Le concept de la compétence est lié à plusieurs termes comme : la connaissance, l'aptitude, la tâche, le savoir-faire, l'expérience, etc. Donc, il est important que l'enseignant veille au développement de ces derniers chez l'apprenant, dans ses pratiques pédagogiques quotidiennes. (ens-oran.dz)

1.3. Modèles de production écrite

Il existe plusieurs théories relatives à la production écrite; Nous pouvons regrouper ces modèles en deux catégories: celles qui sont linéaires et celles qui sont récursifs, non linéaires. (Angella Vella Lauwers, 2007)

1.3.1. Le modèle linéaire: conçu par Rohmer (1965). Il a analysé le processus de production écrite pour l'anglais langue maternelle. Son modèle consiste en 3 étapes: La préécriture, L'écriture, et La réécriture.

1.3.2. Les modèles non linéaires:

1.3.2.1. Le modèle de Hayes et Flower (1980) : l'écriture ne consiste plus en une démarche linéaire mais s'appuie sur l'interrelation d'activités cognitives présentes à diverses étapes ou sous-étapes du processus de la production écrite. Ce modèle s'intéresse à une démarche de résolution de problèmes (le contexte de la tâche, le mémoire à long terme du scripteur et les processus d'écriture).

Chapitre II : la production écrite

1.3.2.2. Les modèles de Bereiter et Scardamalia (1987) : ils proposent deux descriptions basées sur l'analyse du comportement d'enfants et d'adultes pendant l'acte d'écriture : la production des connaissances et la transformation des connaissances

1.3.2.3. Le modèle de Deschênes (1988) : modèle original en expression écrite pour le français langue maternelle. Ce modèle a pour objet de faire le lien avec l'activité de compréhension écrite. Il prend en compte la situation d'interlocution, les structures de connaissances et les processus psychologiques. Ce modèle aide à caractériser les aspects importants de la production et à mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire dans le traitement de l'information.

1.4. Composantes du processus de l'expression écrite

Comme nous l'avons évoqué précédemment, Flower et Hayes ont élaboré un modèle devenu une référence majeure et un point de départ pour toutes les études qui ont suivi. D'après (Piolat.A & Roussey.J, 1992) l'acte d'écriture de ce modèle s'articule autour de quatre processus fondamentaux: la planification, la mise en texte, la révision et à la fin le contrôle.

1.4.1. La planification: c'est le processus qu'on peut appeler le processus «pré-écriture» c'est l'étape qui permet au rédacteur de faire appel son mémoire à long terme et les informations déjà acquises pour les réordonnées.

1.4.2. La mise en texte: cest l'étape où ces idées sont rédigées. le rédacteur choisit les formes linguistiques appropriées (lexique, syntaxe, morphologie) pour produire un texte cohérent, en organisant les informations de sa mémoire de travail, et en respectant les principes de la langue (cohérence, cohésion, connexité du discours).

1.4.3. La révision: c'est l'étape qui permet au scripteur de lire son texte pour améliorer son écrit, le détecter et le corriger. Ce processus vise l'évaluation du texte écrit et d'autre part l'adéquation du plan de la composition aux buts précis durant le processus de la planification.

1.4.4. Le contrôle: ce processus permet à l'éditeur d'évaluer son écrit déjà produit. Ce processus nous donne l'occasion de piloter les trois processus précédents et de les activer d'après les besoins de la tâche et d'en évaluer la pertinence tout au long du processus d'écriture lui-même.

Chapitre II : la production écrite

Figure 7 : : Le processus d'écriture selon le modèle de Hayes et Flower (1980)

Nous observons dans l'image que le modèle de Hayes et Flower, fondé sur la psychologie cognitive, se structure en trois composantes principales:

- **L'environnement de la tâche** : qui englobe les facteurs extérieurs influençant l'acte de l'écriture: les consignes de rédaction données par l'enseignant, ou le texte déjà produit par le rédacteur.
- **Les processus d'écriture** : comprenant la planification, la production de texte et de la révision.
- **La mémoire à long terme du rédacteur** : qui regroupe toutes les connaissances nécessaires pour rédiger: connaissances liés au sujet, compétences linguistiques, structures rhétoriques, etc.

1.5. La production écrite dans les approches et méthodologies de l'enseignement des langues :

La production écrite est une activité langagière clé dans l'apprentissage des langues. Cependant, son rôle varie selon les approches méthodologiques adoptées. Pour mieux appréhender l'évolution de la didactique de l'écrit, nous proposons d'examiner la place qu'a occupée au sein de différentes méthodologies de l'enseignement de la langue.

1.5.1. La méthodologie traditionnelle: c'est la plus vieille des méthodologies d'enseignement / apprentissage des langues étrangères. Utilisée depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, se concentre sur la lecture, la compréhension et la traduction de textes littéraires, avec une priorité donnée à l'application des règles grammaticales. Bien que

Chapitre II : la production écrite

l'écriture soit mise en avant, elle reste limitée à des exercices comme les thèmes et versions, ce qui empêche un véritable apprentissage de l'expression écrite. (Cornaire, C et Patricia M,R, 1999). Cette méthode est principalement adaptée à la formation de traducteurs.

1.5.2. La méthodologie directe : La méthodologie directe, née vers 1900, se distingue de la méthodologie traditionnelle en se concentrant sur l'apprentissage pratique de la langue orale, sans recourir à la langue maternelle, et en adaptant l'enseignement aux besoins et capacités des apprenants. Elle met « *l'accent est mis sur l'acquisition de l'oral et l'étude de la prononciation..* » (Cuq, 2003) et « *Les habiletés à lire et à écrire sont développées après l'apprentissage de l'habileté à parler.* » (Germain). Ainsi, dans cette méthodologie l'écriture est placée au second plan sous le concept de "passage à l'écrit"

1.5.3. La méthodologie audio-orale(MAO) : La méthodologie audio-orale (MAO), développée pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, repose sur le behaviorisme et le structuralisme linguistique. Elle se concentre sur l'acquisition des structures linguistiques par des exercices répétés visant à automatiser les réponses, selon le principe **Stimulus-Réponse-Renforcement** (Cornaire, C et Patricia M,R, 1999). Cette méthode utilise des technologies modernes de l'époque, telles que les enregistrements et les laboratoires de langue, pour favoriser la communication dans la langue cible. L'accent est mis sur l'oral, tandis que l'écrit est principalement limité à des exercices de transformation et de substitution.

1.5.4. La méthodologie structuro-globale audio-visuelle (SGAV) : développée dans les années 50, vise l'apprentissage de la communication quotidienne à travers la langue parlée. Elle met l'accent sur la compréhension du sens global des structures linguistiques, en utilisant des éléments audio et visuels pour faciliter cet apprentissage. (Cornaire, 1998) Dans cette approche, l'oral prédomine sur l'écrit, l'écriture étant considérée comme une activité dérivée de l'oral, tandis que la dictée conserve sa fonction de production écrite.

1.5.5. L'approche communicative : L'approche communicative, développée dans les années 70, s'oppose aux méthodologies précédentes en mettant l'accent sur l'acquisition de la compétence de communication, en intégrant les aspects linguistiques, sociologiques, discursifs et stratégiques. Selon la psychologie cognitive, l'apprentissage doit être centré sur la compréhension du sens des énoncés, et non sur l'automatisation des formes (Bérard, 1991). Concernant l'écriture, cette approche privilégie la production d'énoncés en contexte réel, plutôt que la reproduction de textes bien formés. L'objectif est d'aider les apprenants à

Chapitre II : la production écrite

développer les compétences cognitives nécessaires pour cette production écrite. Cité par (Ghribi Sara, 2016)

1.5.6. Approches par compétences : Cette approche repose sur l'idée que l'écriture est un processus intellectuel complexe nécessitant un développement progressif. L'accent est mis sur l'acquisition et le renforcement de la compétence scripturale à travers des activités structurées. La production écrite y occupe une place centrale, considérée à la fois comme une activité langagière essentielle et une compétence transversale. Un exemple courant est la rédaction collaborative de textes, ainsi que l'écriture et la révision itérative d'un essai.

1.5.7. Approche actionnelle : apparue dans les années 1990, vise à renforcer les compétences communicationnelles des apprenants à travers des tâches concrètes dans des contextes authentiques (quotidiens, professionnels ou académiques). Elle valorise l'écrit comme un outil essentiel pour la réflexion, la planification, et la révision des expressions. L'écrit permet également de conserver des traces réutilisables et révisables, contribuant ainsi au développement des compétences rédactionnelles selon les contextes de communication. (Serrar & Zouar, 2023)

La place évolutive de production écrite

Méthodologie	Place de l'Écrit	Type d'Activité Dominante
Grammaire Traduction	Marginale, outil de fixation	Traductions, exercices grammaticaux
Méthode Directe	Complémentaire	Dialogues, phrases courtes
Méthode Audio Orale	Très limitée	Exercices fermés
Méthode audiovisuelle SGAV	Marginale, outil de fixation	Copie, dictée, transcription
Approche Communicative	Essentielle	Écriture authentique et fonctionnelle
Approche Actionnelle	Centrale, contextualisé	Tâches sociales et concrètes
Approche par compétences	Cruciale, progressive	Processus d'écriture : planification et révision

Figure 8 : Place de l'écrit dans les grands courants.

Chapitre II : la production écrite

1.6. Les dimensions de l'écriture

Écrire, c'est mettre en œuvre de nombreuses dimensions en interaction. Selon (Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc, 2010) la production écrite est une activité humaine complexe qui se développe tout au long de la scolarité. Elle se caractérise par trois dimensions principales :

1.6.1. Dimension socioculturelle : L'écriture est influencée par la société et la culture dans lesquelles elle s'inscrit. Les pratiques d'écriture varient selon le pays, le domaine professionnel, le groupe d'âge et la situation de communication. Bien écrire implique donc d'adapter son texte à ces contextes.

1.6.2. Dimension psychologique : Écrire mobilise la pensée, les émotions et le corps. Cela requiert des compétences cognitives comme la compréhension, la sélection et l'organisation des informations. La mémoire joue un rôle clé en facilitant le traitement et l'intégration des connaissances.

1.6.3. Dimension langagière L'écriture repose sur un cadre communicatif, nécessitant une cohérence textuelle et le respect des normes linguistiques (syntaxe, morphologie, lexique, orthographe). Le scripteur doit choisir un genre textuel adapté et structurer son texte en fonction des attentes du lecteur et des objectifs de communication.

Figure 9 : Les dimensions de l'écriture selon Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc (2010).

Chapitre II : la production écrite

2. La production écrite dans L'enseignement/ apprentissage du FLE :

Dans l'enseignement du français langue étrangère (FLE), la production écrite est un élément central du processus d'apprentissage, car elle permet aux apprenants de renforcer leurs compétences en communication écrite. Pour enseigner cette compétence de manière efficace, il est indispensable d'adopter une progression thématique structurée, tout en intégrant une réflexion sur les règles grammaticales et en assurant la cohérence du texte.

2.1. La production écrite au cycle moyen

La production écrite occupe une place fondamentale tout au long du cycle moyen. L'écriture n'est plus perçue comme une simple activité scolaire, mais comme un moyen d'expression et de communication essentiel, en cohérence avec les objectifs du système éducatif algérien, qui vise à former des apprenants autonomes, capables de mobiliser la langue pour comprendre et se faire comprendre dans diverses situations. (Ministère de l'Éducation Nationale, 2003)

Au fil des quatre années du cycle moyen, l'enseignement de la production écrite est structuré de manière progressive :

- **En première année moyenne** : l'accent est mis sur la consolidation des acquis de l'école primaire, avec des exercices simples d'expression écrite, souvent guidés.
- **En deuxième et troisième années** : les élèves approfondissent les formes narratives, apprenant à structurer des récits cohérents tout en développant leur créativité et leur autonomie.
- **En quatrième année moyenne** : l'objectif est de préparer les apprenants à des formes plus complexes de discours, notamment l'argumentation, tant à l'écrit qu'à l'oral, leur permettant de défendre un point de vue de manière claire et structurée.

À la fin du cycle, l'apprenant doit être en mesure d'utiliser le français de manière autonome, tant à l'écrit qu'à l'oral. Aussi il doit être capable de transformer les connaissances passivement acquises en compétences actives et utilisables.

2.2. La production écrite au niveau de la 4^{ème} année moyenne

En 4^e année moyenne (4AM), l'enseignement du français langue étrangère (FLE) en Algérie met l'accent sur la production écrite, en particulier sur les textes argumentatifs. Cette

Chapitre II : la production écrite

orientation vise à développer chez les élèves des compétences linguistiques et rédactionnelles essentielles pour leur réussite académique et leur future citoyenneté.

Bien que le texte argumentatif soit au cœur du programme, les élèves sont également exposés à d'autres types de textes pour enrichir leur compréhension et leur expression écrite :

- **Texte explicatif** : vise à clarifier un phénomène ou un concept.
- **Texte descriptif** : détaille les caractéristiques d'un lieu, d'une personne ou d'un objet.
- **Texte narratif** : raconte une histoire ou un événement.

Ces types de textes sont souvent intégrés dans des supports variés, tels que des dialogues, des images, des films ou des tableaux, pour développer les compétences d'analyse et de production des élèves.

Selon le Plan Annuel des Apprentissages du (Ministère de l'éducation nationale, 2018), l'objectif est de permettre aux élèves de :

- Comprendre et produire des textes argumentatifs adaptés à diverses situations de communication.
- Mobiliser des compétences transversales et respecter les valeurs culturelles et sociales.
- Se préparer efficacement à l'examen du Brevet d'Enseignement Moyen (BEM), où la production écrite est un élément clé.

2.3. Les étapes de l'activité de production écrite en classe de FLE.

Selon (Chaoui Lydia, 2025) l'activité de la production écrite, en classe de FLE se déroule en trois étapes principales:

1. Préparation à l'écrit : cette phase consiste à préparer l'élève à une tâche d'écriture plus complexe. L'apprenant réalise des exercices ciblés, cherche du vocabulaire et des structures lexicales adaptées, et élabore un plan d'écriture pour organiser ses idées et gérer son temps.

2. Production écrite : dans cette étape, l'élève passe à la textualisation, en mettant en forme ses idées en un texte. Il utilise la consigne d'écriture, l'analyse du sujet, une boîte à outils et une grille d'auto-évaluation pour produire et améliorer son écrit.

3. Compte rendu : cette étape est celle de la remédiation. L'enseignant récupère les écrits, les corrige, puis choisit un texte, souvent celui avec le plus d'erreurs, pour l'analyser collectivement en classe. Les élèves corrigent ensemble les fautes, puis retravaillent leurs propres productions pour les améliorer.

Chapitre II : la production écrite

2.4. Les difficultés rencontrées par les apprenants lors de la Production écrite en classe de FLE

La production écrite est une activité cognitive et linguistique complexe, mobilisant des compétences de raisonnement ainsi que des habiletés langagières permettant l'élaboration structurée et cohérente de textes. Pour (Mangenot, 1996), cette activité de production scripturale qui « *est complexe en langue maternelle l'est d'autant plus en langue étrangère* ». En effet, les difficultés rencontrées par les apprenants, sont influencées par divers facteurs, notamment leur niveau de compétence linguistique, l'impact de leur langue maternelle et le contexte socio-culturel.

1. Difficultés linguistiques: ces difficultés concernent les problèmes liés à la maîtrise de la langue étrangère, à l'oral comme à l'écrit. La production écrite demande des efforts particuliers, car elle implique de bien utiliser les connaissances acquises pour rédiger un texte clair et correct.

2. Difficultés d'interférence: l'interférence se produit quand la langue maternelle influence négativement l'apprentissage d'une nouvelle langue. Cela arrive souvent chez les personnes bilingues ou en contexte de contact de langues. Cette influence peut provoquer des erreurs de vocabulaire, de grammaire ou de construction de phrases.

3. Les difficultés d'ordre cognitif : ce type de difficulté est lié au fonctionnement mental. Des troubles comme la mauvaise compréhension, le manque d'attention ou la difficulté à se concentrer peuvent ralentir l'apprentissage.

4. Difficultés socio-culturelles: les apprenants ne connaissent pas toujours les règles culturelles et les façons de rédiger en français. Ils peuvent avoir du mal à suivre les attentes liées à la forme, au style ou au ton. Par exemple, la politesse, les façons d'argumenter ou certaines références culturelles peuvent être différentes, ce qui complique l'écriture dans un cadre scolaire ou professionnel

2.5. Les erreurs fréquentes dans la production écrite des apprenants en FLE

Plusieurs recherches ont été menées dans le but de développer les stratégies rédactionnelles. À ce titre, Soyad, A. (2021) cité par (Sebiane Meriem, 2021) a réalisé une enquête visant à identifier les erreurs récurrentes chez les apprenants algériens lors de la production écrite. À travers un questionnaire adressé aux enseignants de français, ces derniers

Chapitre II : la production écrite

affirment que les apprenants commettent tous types d'erreurs et ont des lacunes dans divers domaines. Après les avoir consultés et analysés, nous avons pu déterminer les difficultés selon les éléments suivants :

- **Problèmes d'orthographe** : Les apprenants ont des problèmes en orthographe. Il ne leur est pas facile d'écrire des mots, voire des phrases sans commettre d'erreurs : omission ou ajout de lettres, confusion des accents (grave, aigu, circonflexe), et méconnaissance des marques du pluriel et du féminin.

- **Conjugaison des verbes** : Les apprenants ne savent pas conjuguer les verbes. En parlant de conjugaison, ils insistent sur la terminaison, la formation du radical des verbes ainsi que les temps. De plus, les élèves ont des problèmes dans la morphologie des verbes ; autrement dit, même s'ils connaissent la terminaison, ils ignorent la formation du radical, surtout pour les verbes irréguliers.

- **Grammaire** : La grammaire est l'un des problèmes rencontrés par les élèves en situation d'écrit. Cela inclut la grammaire du discours: les apprenants ignorent la situation d'énonciation et le type de texte. Ensuite, il y a la grammaire de la phrase: les élèves méconnaissent la morphologie et la syntaxe. Enfin, la grammaire de texte est également problématique, où l'apprenant ne respecte pas la cohérence textuelle.

- **Vocabulaire** : Les élèves ont un bagage linguistique très pauvre et ne possèdent pas assez de mots pour construire une phrase, et encore moins un texte riche en vocabulaire.

- **Interférences** : Il est également noté que les apprenants commettent des erreurs d'interférences provenant de la langue arabe.

- **Répétitions** : Les répétitions font partie des erreurs commises en production écrite. Les apprenants font beaucoup de répétitions en rédigeant, ceci est dû au manque d'idées.

- **Construction de phrases** : Les apprenants ont des lacunes dans la construction des phrases. En corrigeant les copies, les enseignants affirment que des phrases incorrectes sont omniprésentes dans toutes les copies. Il y a également des problèmes d'accord ; les apprenants méconnaissent les règles d'accord, que ce soit pour les adjectifs ou pour les participes passés.

- **Enchaînement des idées et ponctuation** : Des difficultés d'enchaînement des idées existent: les apprenants ne savent pas organiser leurs idées et les collent de manière incohérente. Ils ne respectent pas non plus la ponctuation, ou il n'y a aucune forme de ponctuation, ou alors on met une ponctuation insignifiante.

2.6. Les stratégies pour bien écrire

Écrire correctement en FLE demande des techniques précises. (Benkaddour, H., & Medjdoubi, H, 2023) ont présenté plusieurs stratégies simples qui aident les élèves à mieux organiser leurs idées et à produire des textes clairs et cohérents.

- **La révision** : la révision consiste à relire et améliorer un texte. Elle permet de corriger les erreurs, les incohérences et les maladresses. Elle peut être faite par l'auteur lui-même ou par une autre personne (enseignant, camarade...).
- **Lecture et écriture** : lire et écrire sont deux compétences liées. Pour bien écrire, il faut savoir bien lire. La lecture aide les apprenants à observer et à s'inspirer des textes. En classe de FLE, les élèves lisent d'abord pour mieux écrire ensuite. Une pratique régulière améliore les deux compétences.
- **Le brouillon** : le brouillon est une première version d'un texte. Il sert à organiser ses idées, essayer des phrases et faire des modifications. C'est une étape essentielle pour produire un texte final correct.
- **L'autoévaluation** : l'autoévaluation permet à l'élève de réfléchir sur son travail, d'identifier ses erreurs et de chercher à s'améliorer. Des grilles d'autoévaluation sont souvent proposées pour guider cette démarche.

Conclusion

Dans ce deuxième chapitre, nous avons abordé les notions essentielles relatives à la production écrite, et la place de l'écriture dans le programme de 4e moyenne en Algérie, ainsi que les difficultés courantes des apprenants lors des séances de production écrite. Par la suite, nous expérimenterons la classe inversée pour cette compétence, une approche flexible visant à transformer le processus d'enseignement-apprentissage traditionnel. Cette démarche sera détaillée dans le chapitre suivant.

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Introduction

Ce chapitre a pour but de vérifier si la classe inversée aide les apprenants à mieux apprendre la production écrite en classe (FLE).

Pour cela, nous avons mis en place une expérimentation. Elle s'est déroulée en trois étapes : deux séances de préparation à l'écrit (l'une avec une méthode traditionnelle, l'autre avec la classe inversée), puis une dernière séance consacrée à la production écrite, où les élèves ont rédigé un texte. Pendant chaque séance, nous avons observé les étudiants en utilisant une grille d'observation. Cela nous a permis de recueillir des informations sur leur participation et leur rendement.

Enfin, nous allons analyser les résultats de cette expérimentation pour savoir si notre hypothèse est confirmée ou non.

1. Description du terrain d'étude

1.1. Lieu de l'expérimentation

Le travail a été réalisé au sein du collège de SIDI ALI BENHNINI-ZAGLOU qui se situe dans la commune de Zaouiet Kounta, Wilaya d'Adrar. L'expérimentation a eu lieu dans une classe de 4^{ème} année moyenne, durant le mois d'avril ce qui correspond à la deuxième séquence du deuxième projet.

1.2. Le corpus

Notre expérimentation traite le thème de l'enseignement/apprentissage de la production écrite à travers la classe inversée, en effet le corpus de notre recherche contient des capsules vidéo pédagogiques qui abordent le thème de « la violence à l'égard des femmes », une fiche outil imprimée distribuée en classe aussi une grille d'observation pour évaluer les performances des élèves pendant les séances en classe inversée et en classe traditionnelle.

1.3.L'échantillon

Nous avons choisis les élèves de la 4AM1 (4^{ème} année moyenne). La classe est constituée de 30 apprenants, 18 filles et 12 garçons. Nous avons donc formé deux groupes de 15 élèves. Nous les avons appelés le groupe A (le groupe expérimental) et le groupe B (le groupe témoin). Par ailleurs, et afin de garantir l'équité entre les participants, nous avons pris

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

soin d'expliquer à l'ensemble de la classe la démarche adoptée, les raisons de ce choix méthodologique ainsi que les objectifs visés.

2. Les outils mis en œuvre

Nous avons utilisé plusieurs outils numériques et pédagogiques pour faciliter l'apprentissage et la mise en pratique des concepts étudiés. Ces outils ont été sélectionnés pour leur capacité à soutenir l'autonomie des élèves, à encourager la collaboration et à optimiser la gestion du temps et des ressources pédagogiques.

2.1. La plateforme de diffusion

Nous avons choisi de publier nos ressources sur « Padlet », parce que c'est une plateforme numérique interactive, intuitive et largement accessible. Elle permet aux élèves de consulter facilement les contenus pédagogiques (vidéos, fiches, consignes) depuis n'importe quel appareil connecté.

2.2. Capsules vidéo

Nous avons conçu nous-mêmes des capsules vidéos pour permettre aux élèves de découvrir les notions avant le cours. Ces vidéos sont courtes (1 à 5 minutes), claires, accessibles et dynamiques, avec un langage simple, des illustrations et parfois de la musique légère pour capter l'attention.

Lien des vidéos : <https://padlet.com/abidhichem/vid-os-sur-la-violence-kk5dj4vsl9jcr7vn>

2.3. Fiche d'outils

C'est une fiche imprimée distribuée en classe. Elle aide l'élève à mieux comprendre les notions vues dans les vidéos à la maison. Elle contient des repères et des consignes claires pour guider le travail. Cette fiche permet à l'élève de garder une trace écrite du contenu vidéo, de mieux se préparer à la séance en classe, et de faciliter la prise de notes et la révision. (voir annexe n:1)

3. L'expérimentation

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons mis en place une expérimentation reposant sur deux méthodes d'enseignement: la classe inversée et l'enseignement traditionnel. Dans la première, les apprenants préparaient le cours à domicile en visionnant des capsules vidéo, puis

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

participaient en classe à des activités collaboratives. La seconde reposait sur une transmission directe des contenus en classe.

L'expérimentation s'est déroulée en deux phases: une séance de préparation à l'écrit, puis une tâche de production écrite. Ces deux étapes ont été élaborées selon les principes de la pédagogie inversée, afin d'évaluer son impact sur la performance des apprenants.

3.1. La séance de préparation à l'écrit

Cette séance appelée (le 1jet). Elle a duré une heure et s'inscrit dans la séquence 2 du projet 2. Elle a pour objectif de familiariser les apprenants avec une compréhension approfondie autour du thème de « **la violence à l'égard des femmes** » et enrichissant leur vocabulaire lié à ce thème. Elle prépare à la rédaction finale qui sera réalisée lors de la prochaine séance de production écrite.

3.1.1. Déroulement de la séance

Cette séance se déroule en deux temps distincts.

A. Préparation de cours à distance

Cette séance de préparation de cours à distance s'est déroulée le 09/04/2025 avec la classe de 4AM1, composée de 30 élèves. Nous avons donc formé deux groupes de 15 élèves. Nous les avons appelés le groupe A et le groupe B.

Le groupe A: a été désigné comme le groupe expérimental. Nous leur avons expliqué les démarches à suivre. D'abord, ils ont été invités à effectuer un travail préparatoire à la maison, avant la séance en présentiel. Ce travail consistait à visionner des vidéos pédagogiques conçues spécialement pour l'activité, disponibles sur la plateforme **Padlet** (lien: <https://padlet.com/abidhichem/vid-os-sur-la-violence-kk5dj4vsl9jcr7vn>), puis à remplir une fiche-outil. Cette fiche contenait des repères et des consignes précises pour les aider à organiser leurs idées et préparer leur texte.

L'objectif de cette séance à distance est de permettre aux élèves de se familiariser avec le thème de la violence à l'égard des femmes avant la séance de production écrite. Cette préparation leur donne l'occasion d'acquérir du vocabulaire spécifique, de réfléchir à leurs idées et de formuler un point de vue personnel sur cette problématique.

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Cette séance nous permet aussi d'expérimenter la méthode de la classe inversée, afin d'évaluer son impact sur la motivation des élèves, leur engagement dans la préparation des cours et le développement de leur autonomie.

Le groupe B : est le groupe témoin. Il suivra un cours traditionnel en classe, sans aucune préparation préalable. La leçon sera faite directement en classe, lors de la deuxième séance en présentiel.

B. En présentiel

La deuxième séance de préparation à la production écrite s'est déroulée le 16/04/2025 avec la même classe de 4AM1. La séance a duré une heure. Contrairement à la première séance, cette fois le cours s'est fait en classe, avec tous les élèves (**groupe A et groupe B**). Le thème était toujours la violence à l'égard des femmes, déjà étudiée en compréhension de l'écrit. Le but principal est d'accompagner les élèves dans la rédaction d'un texte argumentatif.

Nous avons commencé par une phase d'éveil de l'intérêt (5 minutes). Nous avons demandé aux élèves de se rappeler le titre de la séquence pour les aider à se concentrer sur la tâche : « *rédiger un texte argumentatif / rapporter un point de vue.* »

Ensuite, nous avons présenté la consigne d'écriture, lue à voix haute par un élève, portant sur le phénomène de la violence à l'égard des femmes. Nous avons pris le temps de clarifier les attentes et de répondre aux questions (10 minutes).

Dans une troisième étape, nous avons élaboré avec les élèves une grille d'auto-évaluation. Les élèves ont proposé les critères essentiels à la réussite de la production argumentative. Cette activité a duré 10 minutes.

La phase suivante consacrée à la rédaction (20 minutes). L'activité a été adaptée selon les deux groupes :

- **Groupe A** : les élèves avaient regardé chez eux des vidéos sur la plateforme Padlet. Nous leur avons demandé de travailler en petits groupes pour écrire un petit texte sur la violence scolaire à l'aide d'une fiche-outil. Cette activité leur a permis de mobiliser les acquis de la séance réalisée à distance

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

- **Groupe B** : ces élèves n'avaient pas bénéficié de préparation préalable, nous leur avons demandé de rédiger leur texte de manière individuelle, en essayant de suivre les critères de réussite vus ensemble.

Durant ce temps, nous avons circulé dans la classe afin d'observer, d'encourager, et d'apporter une aide ciblée aux élèves en difficulté.

En fin de séance (15 minutes), nous avons présenté un texte modèle afin d'illustrer les éléments essentiels du texte argumentatif. Les élèves ont repéré, avec notre aide, les mots-clés liés au thème, comme (violence, souffrance, victimes...), les articulateurs logiques (Tout d'abord, De plus, En conclusion...), ainsi que la structure globale du texte, ce qui leur a permis de renforcer leur compréhension et d'enrichir leur propre rédaction avant la phase de production écrite. (voir annexe n : 5)

3.1.2. Commentaire sur la séance de préparation à l'écrit

Le scénario utilisé pendant cette séance nous a permis de remarquer plusieurs éléments :

Pour le groupe témoin

Les apprenants qui suivent la méthode traditionnelle ont rencontré plusieurs difficultés. Même s'ils ont utilisé le dictionnaire et la boîte à mots, leur vocabulaire restait pauvre. Pourtant, le thème avait déjà été vu en compréhension de l'écrit. Ils ont aussi eu des problèmes avec la conjugaison. Ils ont réussi à écrire une introduction et une conclusion, mais n'ont pas pu développer deux arguments. Certains n'ont pas pu finir à cause du manque de temps. Ils ont demandé de l'aide plusieurs fois. Mais avec notre accompagnement, ils ont quand même pu surmonter une partie de leurs difficultés.

Pour le groupe expérimental

En classe inversée, l'enseignant n'est plus le maître mais il accompagne ses apprenants en tant qu'un guide. Donc, nous aidons les apprenants à repérer leurs erreurs et à se rappeler les règles générales, sans leur donner directement les réponses. L'objectif est de les faire réfléchir et de les rendre plus actifs dans leur apprentissage.

Nous avons constaté que la compréhension des consignes était assez bonne. Les apprenants étaient très motivés, interactifs et assez autonomes, ce qui les rend plus responsables de leur apprentissage.

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Après avoir vérifié les réponses, nous avons remarqué que les élèves de la classe inversée ont fait moins d'erreurs qu'auparavant. Cela montre que, grâce aux entraînements réguliers et aux échanges entre les apprenants eux-mêmes, ou entre eux et l'enseignant, ils arrivent à mieux résoudre les difficultés liées aux tâches demandées.

3.2. Deuxième séance : Production écrite ou (Rédaction finale)

Cette séance constitue la suite de la séance précédente, intitulée "Préparation à l'écrit". Elle s'est déroulée le 20/04/2025 avec la même classe 4M1, en maintenant la division en groupes A et B. La durée de l'activité était d'une heure et elle fait partie de la séquence 2 du projet 2. L'objectif était que les élèves rédigent un texte sur "la violence contre les femmes", en adoptant un type argumentatif soutenu par des arguments. Cette phase, appelée "**le jet finale**", représente la phase d'exécution où les élèves appliquent les connaissances et compétences acquises lors des séances précédentes.

3.2.1. Déroulement de la séance

En nous basant sur ce qui a été préparé lors de la séance précédente (par l'apprentissage autonome à la maison et la présence en classe), nous avons commencé par une révision rapide des concepts essentiels concernant "la violence contre les femmes", notamment sa définition, ses causes et ses conséquences psychologiques et sociales. Nous avons également rappelé aux élèves les consignes et les critères de réussite qu'ils doivent suivre pendant la rédaction. (10 minutes)

Avant de commencer la rédaction, on a rappelé qu'il faut bien gérer l'heure de travail.

Les élèves ont ensuite commencé leur rédaction, guidés pour adopter une approche argumentée visant à convaincre le lecteur de leur point de vue sur la violence contre les femmes. Tout au long de la séance, plutôt que de surveiller simplement la rédaction, nous avons circulé parmi les élèves pour interagir avec eux et nous assurer qu'ils comprenaient bien le sujet. Nous avons posé des questions pour stimuler leur réflexion critique, telles que : « Quelles sont les causes profondes de la violence contre les femmes dans notre société ? », « Est-il possible de mettre fin à cette situation ? », « Comment ? ». Ces questions ont aidé les élèves à structurer leurs arguments et à développer des idées de manière logique. (Voir annexe n : 6)

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

3.3. Commentaire sur la séance de production écrite :

Grâce à la préparation faite à la maison dans le cadre de la classe inversée (séance de préparation à l'écrit), nous avons constaté plusieurs points positifs. D'abord les élèves sont arrivés préparés et ont commencé à rédiger sans perdre de temps. Nous avons remarqué moins de stress et plus de confiance chez eux. Ils ont aussi compris les consignes et la structure attendue. Le tutorat entre pairs s'est mis en place naturellement, ce qui a favorisé la collaboration. Enfin, cette méthode a aidé à rendre les élèves plus autonomes et plus engagés. Nous pensons que le travail à distance avant la séance en présentiel peut vraiment améliorer la qualité des productions écrites.

4. Difficultés

Malgré les résultats encourageants, notre expérimentation a connu certaines limites, notamment un temps restreint, des difficultés pour organiser le travail, le choix tardif du thème de recherche (en janvier de la même année universitaire), ainsi qu'un démarrage différé de l'expérimentation. Par ailleurs, des engagements personnels et professionnels ont aussi créé d'autres difficultés.

Il est donc important de dire que cette partie pratique demande une observation plus longue. En effet, il n'est pas possible de savoir si la classe inversée est vraiment efficace en une ou deux séances seulement. Il faut plus de temps pour avoir des résultats clairs.

5. Étude et analyse des résultats de la grille d'observation

Notre corpus d'analyse consiste à étudier les résultats de l'observation sur terrain concernant la classe inversée à travers la grille d'observation qu'on a élaboré. Ainsi, dans cette partie, nous allons compléter notre travail par une série de commentaires qui vont conduire à la confirmation ou l'infirmité des hypothèses de départ.

5.1. La grille d'observation

Nous avons élaboré une grille d'observation comportant 13 questions réparties sur 13 domaines liés à la production écrite. Cet outil permet d'évaluer les performances des élèves pendant les séances en classe inversée. Il couvre des aspects tels que la préparation, la compréhension des objectifs, la structuration du texte, la cohérence des idées, la correction grammaticale, le vocabulaire, le style personnel, l'usage des outils, la collaboration, et la relecture.

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

5.2. Méthode d'analyse

Nous avons utilisé des critères spécifiques représentant différents aspects de la production écrite. Un barème d'évaluation de 1 à 4 a été mise en place afin de mesurer le degré d'atteinte de chaque critère. Nous avons également converti ces évaluations en pourcentages (de 0 % à 100 %) pour rendre les résultats plus clairs.

Le barème utilisé est le suivant :

- 1 = Non réalisé (0 % – 25 %)
- 2 = Réalisé partiellement (25 % – 50 %)
- 3 = Réalisé de manière acceptable (50 % – 75 %)
- 4 = Réalisé de manière excellente (75 % – 100 %)

N°	Question	Oui/ Non	Note (1 à 4)
1	Les élèves ont-ils consulté à l'avance les supports mis à disposition ?	Oui	3
2	Ont-ils compris les objectifs de la tâche d'écriture avant de commencer ?	Oui	4
3	Ont-ils su mobiliser les techniques ou stratégies présentées en amont	Oui	3
4	Les élèves ont-ils formulé un plan ou une structure pour organiser leurs idées ?	Oui	3
5	Ont-ils réussi à exprimer une idée principale claire, appuyée par des idées secondaires pertinentes ?	Oui	3
6	Ont-ils respecté la structure du type de texte demandé ?	Oui	4
7	Les élèves ont-ils utilisé un vocabulaire précis et varié ?	Non	2
8	Ont-ils fait preuve de créativité ou d'un style personnel dans leur production?	Oui	3
9	Des outils d'aide ont-ils été utilisés?	Oui	3
10	Ont-ils participé activement aux échanges ?	Oui	4
11	Le temps imparti était-il suffisant ?	Non	2
12	Les élèves ont-ils été capables de reformuler ou améliorer leur texte après correction ?	Oui	3
13	La mise en œuvre de la classe inversée a-t-elle favorisé plus d'autonomie ou d'implication ?	Oui	4

Figure 10: La grille d'observation

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

5.3. Dépouillement et analyse de la grille

- **Question 1 : Les élèves ont-ils consulté à l'avance les supports vidéos mis à disposition avant la séance présentielle ?**

Figure 11 : La représentation graphique de la préparation en amont

Nous avons remarqué que la majorité des élèves ont consulté les supports mis à disposition avant la séance. Ils ont regardé les vidéos qui leur ont été envoyées. Grâce à cela, ils sont arrivés en classe avec une première idée des notions à apprendre, ce qui leur a permis de mieux suivre la leçon, de participer activement et de poser des questions pertinentes.

Cependant, certains élèves n'ont pas consulté ces supports. Soit par manque de moyens technologiques, soit par négligence. En conséquence, ils ont eu du mal à comprendre les notions abordées pendant la séance.

- **Question 2: Ont-ils compris les objectifs de la tâche d'écriture avant de commencer ?**

Figure 12 : La représentation graphique de la compréhension des objectifs

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Dès le début de la séance, nous avons présenté les objectifs de manière claire et précise. Nous constatons que cela a aidé les élèves à comprendre ce qu'ils allaient apprendre et ce que nous attendions d'eux. Nous avons remarqué que certains élèves ont reformulé les objectifs à voix haute ou par écrit, ce qui montre qu'ils les ont bien compris. Cela a aussi servi de rappel collectif pour bien démarrer la séance.

- **Question 3: Ont-ils su mobiliser les techniques ou stratégies présentées en amont ?**

Figure 13: La représentation graphique de la mobilisation des stratégies

Nous avons observé qu'un bon nombre d'élèves a utilisé des techniques de planification comme la prise de notes, le brouillon ou un plan structuré. Cela leur a permis de mieux organiser leurs idées et de produire des textes plus cohérents. Cependant, nous remarquons qu'une minorité a négligé cette étape, ce qui a entraîné des productions désorganisées.

- **Question 4: Les élèves ont-ils formulé un plan ou une structure pour organiser leurs idées ?**

Figure 14: La représentation graphique de la planification

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Nous constatons que la majorité des élèves a compris l'utilité d'un plan logique, en structurant leur texte en introduction, développement et conclusion. Toutefois, nous avons remarqué que certains plans étaient trop simples, avec peu de détails. Cela a souvent conduit à des développements peu riches ou répétitifs.

- **Question 5: Ont-ils réussi à exprimer une idée principale claire, appuyée par des idées secondaires pertinentes ?**

Figure 18: représentation graphique d'enchaînement des idées et cohérence

Nous remarquons que l'articulation avec les idées secondaires varie: certains enrichissent bien leur texte, d'autres enchaînent des idées peu liées, rendant leur texte difficile à suivre.

- **Question 6: Ont-ils respecté la structure du type de texte demandé ?**

Figure 15: Figure 18: La représentation graphique de la structure du texte

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Nous constatons que la structure globale est généralement respectée (introduction, développement, conclusion). Néanmoins, nous avons relevé quelques erreurs: absences de conclusion, paragraphes trop longs. Ces erreurs peuvent être corrigées par la relecture.

- **Question 7: Les élèves ont-ils utilisé un vocabulaire précis et varié ?**

Figure 16: Vocabulaire et richesse linguistique

Nous avons remarqué qu'un bon nombre d'élèves ont utilisé un vocabulaire précis et varié, en réutilisant des mots appris précédemment. Cependant, certains ont utilisé un lexique simple, parfois répétitif. Nous constatons que le transfert du vocabulaire des vidéos vers les textes écrits reste à renforcer.

- **Question 8: Ont-ils fait preuve de créativité ou d'un style personnel dans leur production ?**

Figure 17: La représentation graphique de la créativité

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Nous avons constaté que certains élèves ont écrit des textes avec idées personnelles. Parfois ils ont utilisé l'ironie. Par exemple : « Celui qui frappe une femme ne mérite pas d'être appelé un homme ». Ce genre de phrase montre que cet élève a vraiment exprimé sa pensée. Mais beaucoup d'élèves ne sont pas encore très créatifs. Ils utilisent des formulations standards ou recopient des exemples.

- **Question 9 : Des outils d'aide ont-ils été utilisés ?**

Figure 18: La représentation graphique de l'utilisation des outils d'aide

Nous avons observé que les brouillons sont largement utilisés, tout comme le dictionnaire. En revanche, nous remarquons que les cartes mentales sont rarement employés, malgré leur présentation préalable. Cela suggère un besoin d'accompagnement pour mieux intégrer ces outils.

- **Question 10: Ont-ils participé activement aux échanges ?**

Figure 19: La représentation graphique de la collaboration

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Lors des travaux de groupe ou de révision croisée, nous avons constaté une forte dynamique d'échanges. Les élèves ont corrigé, commenté et enrichi les textes de leurs camarades. Nous remarquons que cela a aidé chacun à progresser et à mieux s'engager dans l'activité.

- **Question 11: Le temps imparti était-il suffisant ?**

Figure 20: La représentation graphique de la gestion du temps

Nous avons observé que le temps alloué convient à certains, mais reste insuffisant pour d'autres. Plusieurs n'ont pas pu relire ou corriger leur texte, ce qui a généré du stress.

- **Question 12: Les élèves ont-ils été capables de reformuler ou améliorer leur texte après correction ?**

Figure 21 : La représentation graphique de l'amélioration après correction

Après correction, nous avons remarqué que beaucoup d'élèves ont su améliorer leur texte. Les retours oraux ont facilité la compréhension des erreurs. Cependant, nous constatons

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

que certains corrigent sans vraiment comprendre, ou laissent leurs fautes par manque de temps ou de motivation.

- **Question 13: La mise en œuvre de la classe inversée a-t-elle favorisé plus d'autonomie ou d'implication ?**

Figure 22: La représentation graphique de l'autonomie

Nous constatons que la classe inversée a renforcé l'autonomie de nombreux élèves. L'accès aux contenus en amont leur permet de se préparer, de revoir à leur rythme, et d'arriver en classe plus confiants. Toutefois, certains restent passifs face aux supports en ligne. Nous pensons qu'un accompagnement plus poussé est nécessaire pour les aider à tirer pleinement profit de cette approche.

6. Interprétation générale des résultats

Les résultats montrent que la classe inversée a aidé les élèves à mieux écrire. Ils ont appris à mieux organiser leurs idées et à utiliser des méthodes pour construire leurs textes. Beaucoup d'élèves sont devenus plus autonomes et plus sûrs d'eux, surtout ceux qui ont regardé les vidéos et utilisé les fiches d'outils avant le cours.

Grâce à cette préparation, le temps en classe a été utilisé pour écrire et pour corriger ensemble, ce qui a permis aux élèves de progresser. Les échanges en classe ont été plus riches, car les élèves étaient mieux préparés et plus actifs. De plus, travailler en petits groupes leur a permis d'apprendre les uns des autres, de partager des idées et de corriger leurs erreurs ensemble.

Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique

Cependant, certains problèmes restent, surtout en grammaire et dans l'utilisation des mots justes. Cela montre que l'enseignant doit encore proposer des activités spécifiques pour aider les élèves à s'améliorer dans ces domaines. Par exemple, des ateliers ciblés sur les fautes fréquentes, des jeux grammaticaux ou des dictées courtes peuvent être utiles pour renforcer ces compétences.

Il faut aussi noter que certains élèves n'ont pas toujours consulté les ressources à la maison, ce qui a limité leur participation en classe. Pour y remédier, on peut penser à des solutions simples : proposer des vidéos plus courtes et interactives, impliquer les parents dans le suivi à la maison, ou encore prévoir des moments en classe pour revoir les contenus essentiels avec ceux qui ne les ont pas consultés.

Enfin, même si la classe inversée demande plus de préparation de la part du professeur, elle offre de nombreux avantages. Elle rend les élèves plus responsables, plus actifs et plus motivés. C'est une méthode qui peut vraiment améliorer l'apprentissage si elle est bien organisée et adaptée aux besoins de chaque élève.

Conclusion

À l'issue de cette analyse, nous constatons que l'introduction de la classe inversée dans l'enseignement de la production écrite a permis de mettre en lumière plusieurs transformations significatives dans les pratiques des élèves. L'accès anticipé aux contenus, la préparation avant la séance, ainsi que l'utilisation de divers outils d'aide à la rédaction, ont favorisé une meilleure structuration des idées, une implication plus marquée et une amélioration globale de la qualité des textes produits.

Cependant, ces avancées ne concernent pas l'ensemble des élèves de manière homogène. Une partie de la classe reste en difficulté, notamment en ce qui concerne l'autonomie, l'exploitation des ressources proposées et la rigueur dans les étapes de la production écrite. Cela indique que, si la classe inversée représente une stratégie prometteuse, elle nécessite un accompagnement différencié et une mise en œuvre progressive.

Conclusion générale

Conclusion générale

Conclusion générale

Ce travail avait pour objectif principal d'explorer l'enseignement et l'apprentissage de la production écrite à travers l'intégration de la classe inversée en tant qu'approche pédagogique innovante.

Notre problématique initiale s'est articulée autour de la question suivante: *dans quelle mesure la classe inversée peut-elle constituer un facteur de motivation pour l'apprentissage de la production écrite?* Pour y répondre, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle ce modèle favoriserait significativement le développement des compétences rédactionnelles des apprenants.

L'étude a débuté par un cadre théorique réparti en deux chapitres. Le premier a été consacré à la classe inversée: nous en avons présenté la définition, la conception selon Marcel Lebrun, les origines historiques, les rôles des différents acteurs (enseignants et apprenants), ainsi que ses avantages et ses limites. Le second chapitre a abordé le concept de la production écrite: ses modèles, ses dimensions, son évolution à travers les approches pédagogiques, et enfin son intégration dans l'enseignement/apprentissage du FLE, plus particulièrement au niveau du cycle moyen (4^{ème} année), en identifiant les difficultés rencontrées par les apprenants.

Nous avons ensuite mené une étude empirique composée de deux parties: une partie descriptive et une partie analytique. Dans la première partie, nous avons décrit les caractéristiques des élèves et les conditions de l'expérimentation. L'échantillon était composé de deux groupes d'élèves: le groupe A (expérimental), qui a travaillé selon la méthode de la classe inversée, et le groupe B (témoins), qui a suivi un enseignement traditionnel. Dans la deuxième partie, nous avons analysé les productions écrites des élèves en utilisant deux approches complémentaires : une approche quantitative à travers des grilles d'évaluation et des résultats chiffrés, et une approche qualitative basée sur l'observation en classe et l'analyse des résultats. Cette analyse nous a permis d'évaluer l'impact de la classe inversée sur le développement des compétences en production écrite.

Cette expérimentation nous a permis de valider notre hypothèse et de dégager trois constats essentiels :

Conclusion générale

- La classe inversée, en tant qu'approche pédagogique innovante, a amélioré la qualité des productions écrites des apprenants en leur offrant un apprentissage personnalisé, interactif et collaboratif.

- Elle a contribué à favoriser la motivation et l'autonomie des apprenants, deux conditions essentielles pour une appropriation durable des compétences en production écrite.

- Elle a permis de mieux répondre à la diversité des besoins et des rythmes d'apprentissage, grâce à une pédagogie différenciée.

Par ailleurs, nous constatons un manque de sensibilisation et de formation des enseignants à cette méthode, ce qui constitue un obstacle à sa généralisation dans les classes de FLE en Algérie. Cette situation s'explique en partie par le manque de ressources théoriques disponibles sur le sujet, ainsi que par l'insuffisance des programmes de formation continue.

En conclusion, la classe inversée nous apparaît comme une démarche prometteuse dans l'enseignement/apprentissage du FLE, en particulier dans le développement de la compétence de production écrite.

Dans le cadre de recherches futures, nous souhaitons explorer si cette approche pourrait s'étendre à d'autres compétences linguistiques, et approfondir l'étude de la pédagogie différenciée afin d'en comprendre la portée dans l'enseignement/apprentissage du FLE.

Annexes

Annexe 1 : Fiche outil

Fiche-outil pour rédiger un texte argumentatif	
Éléments du texte	Consignes
Introduction	Présente le sujet. Précise la question.
Donne ton avis	Dis clairement ce que tu penses du sujet.
Arguments	Donne au moins deux raisons pour expliquer ton avis.
Conclusion	Rappelle ton avis. Propose une solution.

Annexe 2 : Activité 1 de préparation à l'écrit effectuée à domicile (Image tirée de la plateforme Padlet)

Annexe 3 : Activité 2 de préparation à l'écrit effectuée à domicile (Image tirée de la plateforme Padlet)

Annexe 4 : Activité 3 de préparation à l'écrit effectuée à domicile (Image tirée de la plateforme Padlet)

Annexe 5 : Fiche pédagogique de préparation à l'écrit

Niveau : 4AM

Projet 2 : Argumenter dans le dialogue

Séquence 2 : Comprendre et produire un message argumentatif: Rapporter un point de vue.

Objectifs :

- Se préparer à produire un texte argumentatif sur la violence à l'égard des femmes

Activité : Préparation à l'écrit

Contenu : Phase de préparation (1^{er} jet)

Support : Une consigne + les critères de réussite

Etapes	Déroulement de la séance	Activités de l'élève
Eveil de l'intérêt (5min)	1- <i>Qui peut nous rappeler de l'intitulé de la séquence n°2 ?</i>	Comprendre/produire un message argumentatif
Tâche et Consignes (10min)	1- Consigne : Plusieurs associations humanitaires déclarent: "la violence à l'égard des femmes et des filles est un problème mondial". <ul style="list-style-type: none"> • Dans un texte de 08 à 10 lignes rapporte votre avis sur la violence faite aux femmes et filles en le justifiant par trois (02) arguments et une conclusion à la fin de l'argumentation. 	Les élèves font l'activité avec l'enseignant en proposant leurs idées
Négociation de la grille d'auto-évaluation (10min)	3- Les critères de réussite : <ul style="list-style-type: none"> - Rapporter ton point de vue / ton opinion - une subordonnée - temps présent de l'indicatif - vocabulaire de la violence - connecteurs d'argumentation... 	Les élèves mettent des critères à partir de ce qu'ils ont fait durant la séquence
Rédaction (20min) Repérage des mots clés, explication des mots ayant relation avec le thème et rappel de la structure à respecter (15min)	Dans le monde entier, de nombreuses femmes subissent chaque jour des violences, que ce soit à la maison, dans la rue ou sur leur lieu de travail. A mon avis cette situation est injuste et ne doit plus être tolérée. Tout d'abord, la violence envers les femmes est souvent liée à des idées anciennes qui considèrent la femme comme inférieure à l'homme. Cette mentalité encourage des comportements violents et empêche les femmes de vivre en sécurité et en liberté . De plus, ces violences ont des effets très graves : elles provoquent de la peur , du stress , de la souffrance , et parfois même la mort . Elles empêchent aussi les femmes de participer pleinement à la société, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie publique. En conclusion, pour lutter contre ce fléau, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge à l'égalité entre filles et garçons. Il est aussi important de renforcer les lois pour punir les agresseurs et protéger les victimes .	

Annexe 6 Fiche pédagogique de la production écrite

Niveau : 4AM

Projet 2 : Argumenter dans le dialogue

Séquence 2 : Comprendre et produire un message argumentatif: Rapporter un point de vue

Objectifs :

- Produire un texte argumentatif sur la violence à l'égard des femmes

Activité : Production écrite

Contenu : Phase d'exécution (le jet finale)

Support : Situation d'intégration proposé

Déroulement de l'activité

Eveil de l'intérêt

- Rappel de la consigne d'écriture et des critères de réussite.

La grille d'auto-évaluation :

- Pour réussir ma production écrite :

Critères	Oui	Non
• J'ai employé un verbe de parole		
• J'ai employé une subordonnée.		
• J'ai utilisé le présent de l'indicatif/ Subjonctif		
• J'ai employé le vocabulaire de la violence.		
• J'ai utilisé les connecteurs d'énumération		

Annexe 7 : Capture d'écran d'une copie 1 de la production écrite

A manoir la violence contre les femmes est un acte inna ~~ce~~ eceptable.
D'abord, la femme a le droit de vivre tranquille et en confiance.
Ensuite, beaucoup de femmes sont frappes par leur maris. Elle devient triste, et elle perd la confiance.
Enfin, la discussion c'est mieux que la violence.
En conclusion, il faut respecter la femme parce qu'elle est importante dans la famille et dans la société.

Annexe 8 : Capture d'écran d'une copie 2 de la production écrite

Je pense que la violence contre les femmes est un grand problème.
Il faut la combattre.
D'abord, la femme a le droit comme l'homme, elle merite le respect.
Ensuite, la violence provoque des souffrances physique et moral.
Enfin, la religion et la loi interdit frapper une femmes.
Donc, il faut educer les gens pour ne frapper les femmes.

Annexe 9 : Capture d'écran d'une copie 3 de la production écrite

Dans notre société beaucoup de femmes sont victime de violence. Pour moi ce fléau est dangereux.

Premièrement, on trouve la violence à la maison, au travail et dans la rue.

Deuxièmement, elle rend la femme triste et malade.

Troisièmement, les enfants qui regardent leurs mères maltraiter, ils peuvent être choqué après.

Ahoro, il faut protéger les femmes et punir les agresseurs.

Bibliographie

- Abbassi Mustapha. (2005). Formation à distance : dispositif et gestion. TVI Maroc.
- Angella Vella Lauwers. (2007, Septembre 14). *Vers une didactique de l'écrit*. Consulté le Mars 09, 2025, sur SlidePlayer.fr: <https://www.google.com/amp/s/slideplayer.fr/amp/175524/>
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New- Jersey: Prentice Hall.
- Becki A. Brown. (2016, 5). "Understanding the Flipped Classroom: Types, Uses and Reactions to a Modern and Evolving Pedagogy". Consulté le Février 7, 2025, sur St. Cloud State University: https://repository.stcloudstate.edu/ed_etds/12
- Benkaddour, H., & Medjdoubi, H. (2023). Les difficultés de la production écrite en FLE chez les élèves de 5ème année primaire (Mémoire de master) . Centre Universitaire Salhi Ahmed - Naâma.
- Bérard, E. (1991). *L'approche communicative: théorie et pratiques*. Paris: Clé international.
- Bergmann & Sams. (2014). *La classe inversée*. Québec: Editions Reynald Goulet inc.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip your classroom: reach every student in every class every day* (éd. 1st). International Society for Technology in Education.
- Bissonnette, S., & Clermont, G. (2012). Faire la classe à l'endroit ou à l'envers? *Formation et profession: Revue scientifique internationale en éducation*, 20, pp:32-40.
- Bouzidi, A. (2020). Les difficultés de la production écrite en FLE chez les élèves de 5ème année primaire . *Revue des Sciences Sociales et Humaines*, 22(1), 35-47.
- Bruner, J. (1960). *The Process of Education*. Harvard University Press.
- Bucheton, D. (2014, p32). *Refonder l'enseignement de l'écriture*. Editions Retz.
- Cailliez, J.-C. (2019, P:19). *La classe renversée: L'innovation pédagogique par le changement de posture*. ELLIPSES.
- Chaoui Lydia. (2025). Le compte rendu, une technique dans la pratique rédactionnelle Universitaire. *Centre Universitaire Barika - Batna , TRANS(N25)*, <https://www.inst.at/trans/25/le-compte-rendu-une-technique-dans-la-pratique-redactionnelle-universitaire/>.
- Classe inversée et pistes pédagogiques*. (2020, mai 17). Consulté le janvier 28, 2025, sur mlfmondo: <https://www.mlfmonde.org/tribunes/classes-inversees-et-pistes-pedagogiques/>
- Classe inversée*. (s.d.). Récupéré sur edutechwiki fr: https://edutechwiki.unige.ch/fr/Classe_invers%C3%A9e
- Cornaire, C et Patricia M, R. (1999). « *La Production Ecrite* ». Paris: Clé Internationa.
- Cornaire, C et Patricia M,R. (1999). « *La Production Ecrite* ». Paris: Clé Internationa.
- Cornaire, C. (1998). *La compréhension orale*. Paris: Cle International, collection Didactique des langues étrangères.
- Cuq & Gruca. (2008, p186). *Cours didactique du français langue étrangère et seconde*. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.p.186.
- Cuq, P. J. (2003). *Dictionnaire didactique du français langue étranger et seconde* (éd. Première édition). Paris: CLE international.

- Diez Abadie, G. (2024, 11 08). La classe inversée: impact sur le rôle des enseignants et la construction du savoir des étudiants. v:9, pp: 1-18. Las Palmas, Gran Canaria, España: European Public & Social Innovation Review. Récupéré sur <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1015>
- Dubois, J. (2008). Paris: Larousse: dictionnaire de linguistique et science du langage.
- Duffy, T. M. et Kirkley, J. R. (2003). *Learning theory and pedagogy applied in distance learning : Te case of Cardean University*. (éd. 1st Edition). New York: Routledge.
- Dumont, A. &. (2016,p27). *La pédagogie des classes inversées :Enseigner autrement dans le supérieur* (éd. 1er édition). Louvain la Neuve, Belgique: De Boeck supérieur.
- Elise Cornu. (2023). *QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE CLASSE INVERSÉE ET CLASSE RENVERSÉE ?* Consulté le 01 17, 2025, sur sup.univ-lorraine.fr: <https://sup.univ-lorraine.fr/quelles-differences-entre-classe-inversee-et-classe-renversee/>
- ens-oran.dz*. (s.d.). Consulté le Mars 07, 2025, sur L'approche par les compétences: https://www.ens-oran.dz/images/cours-en-ligne/cours%20en%20ligne%20français/dedida_3emePES_web/co/module_Cours_de_didactique_II_3_eme_PES_10.html
- ÊtreProf*. (2021, 11 03). Consulté le 04 01, 2025, sur Comment organiser le travail en autonomie des élèves avec Padlet: Récupéré de: <https://etreprof.fr/ressources/4317/comment-organiser-le-travail-en-autonomie-des-eleves-avec-padlet>
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.
- Gashmardi & Sadeghpour. (2018, p71). La pédagogie inversée en FLE: impact sur l'apprentissage des enfants. *HAL open science. Plume : Revue semestrielle de l'Association iranienne de langue et de littérature françaises*, p:71-88.
- Germain, C. (s.d.). *L'évaluation de la production écrite en français intensif : critères et résultats*. Consulté le Mars 07, 2025, sur Disponible sur : http://www.mmecarr.ca/ICF/ICF_PDFs/Evaluat%20ecrite.pdf
- Ghribi Sara. (2016). Thèse de Docorat. *La didactique de l'écrit dans l'enseignement-apprentissage du FLE en Algérie*. Université Djilali Liabès - Sidi Bel Abbès.
- Groult, M., & Lopez, M. . (2019). Les pratiques des apprenants du français langue étrangère lors de la production écrite. *Revista de Lenguas Modernas (27)*, 45-58.
- Guersas & Nassima. (2017). L'insuffisance de la performance de la production écrite chez les apprenants de 1er AS, selon les avis des enseignants. *Revue des sciences sociales et humaines (12)*, p. 429.
- Hamdan, N. M. (2013, :). A White Paper Based On The Literature Review Titled A Review Of Flipped Learning. *Flipped Learning Network. Pearson Center. George Mason University*.
- Héloïse Dufour. (2014, Sept-Oct). «La classe inversée». *Revue technologie, 193*, pp. 44-47 . <https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/6508/6508-193-p44.pdf>.
- Hirsch, J. (2014, October 21). "Fliperentiated" instruction: How to create the customizable classroom. Consulté le Février 7, 2025, sur [edutopia](http://www.edutopia.org/blog/fliperentiated-instruction-create-customizable-classroom-joe-hirsch): <http://www.edutopia.org/blog/fliperentiated-instruction-create-customizable-classroom-joe-hirsch>
- Hymes.D. (1984 : p:47). *Vers la compétence de communication*. Paris: Editions: Hatier- CREDIF.

- Intervention de Salman Khan lors d'une conférence TED en 2011.* (s.d.). Récupéré sur <https://i0.wp.com/parents-du-21-eme-siecle.fr/wp-content/uploads/2016/06/Salman-Khan-TED-classe-inversee.png?ssl=1>
- Isabelle Motte. (2014, 04 08). *MOOC et classe inversée : les défis pédagogiques posés par l'ère numérique.* Récupéré sur Louvain Learning Lab Blog: <https://www.louvainlearninglab.blog/>
- Jacquard.A. (1997, p46). *Petite philosophie à l'usage des non-philosophes.* Paris: Seuil.
- Jonathan Bergmann, A. S.-A. (2014, p40). *Apprentissage inversé.* Reynald Goulet.
- Kandeel, M. (2013). Les pratiques des apprenants du français langue étrangère lors de la production écrite. *Revista de Lenguas Modernas*((19)), 111-123.
- Kandsi Abdelli. (2022. P:3-4). Une exploration des stratégies utilisées en production écrite (Thèse de doctorat). Algérie: UNIVERSITE ABOU-BAKR BELKAÏD –TLEMCEM.
- Khaoula & Hafsa. (2023/2024). L'utilisation de la boîte à outils pour améliorer la production écrite en FLE. Mémoire de Master, Université Mohamed Boudiaf - M'sila.
- La taxonomie de Bloom.* (s.d.). Consulté le Février 01, 2025, sur Insa Toulouse: <https://c2ip.insa-toulouse.fr/fr/pedagogies/concepts-de-base-en-pedagogie/la-taxonomie-de-bloom.html>
- Larousse. (s.d.). *Larousse en ligne.* Consulté le Mars 2, 2025, sur Expression: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expression>
- Lebrun, M. (2015). *La classe inversée : enseigner et apprendre à l'endroit !* Canopé.
- Lebrun, M, G. e. (2017, p126). Contribution à une typologie des classes inversées: éléments descriptifs de différents types, configurations pédagogiques et effet. *Education & Formation*(36), pp.126-145.
- Lebrun., M. (2016, Octobre 12). *les classes inversées: un phénomène précurseur pour l'école à l'ère numérique.* Consulté le Février 13, 2025, sur The Conversation Africa, Inc: <https://theconversation.com/classes-inverseees-retour-sur-un-phenomene-precurseur-1-66062#:~:text=Les%20C2%AB%20inventeurs%20C2%BB%20Bergmann%20et%20Sam,s,ces%20derniers%20et%20l'enseignant.>
- Lebrun.M & Lecocq.J. (2015. p16). *Classes inversées, enseigner et apprendre à l'endroit!* Canopé édition.
- Lebrun.M, & L. (2016). *La classe à l'envers pour apprendre à l'endroit. Guide pratique pour débiter en classe inversée(en ligne).* *Les cahiers du Louvain Learning Lab, n°1.* Récupéré sur <https://oer.uclouvain.be/jspui/handle/20.500.12279/346.2>
- Louise Wacogne. (2023, février 16). *Classe inversée : Les avantages et les inconvénients.* Consulté le février 18, 2025, sur Evaluo: <https://evaluo.eu/classe-inversee-avantages-inconvenients/>
- Mangenot, F. (1996). cité par J-P Robert, «*Dictionnaire pratique de didactique du FLE*», p.174. Paris: Ophrys.
- Marie Prat. (2008). *Réussir votre projet e-learning: pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, évaluation* (éd. Ed: 1st). Editions ENI.
- Marie Prat. (2012). *Réussir votre projet e-learning: pédagogie, méthodes et outils de conception, déploiement, évaluation.* Editions ENI.
- Ministère de l'Éducation Nationale. (2003). *L'expression écrite : Pratiques et évaluations.* Alger, Algérie: Ministère de l'Éducation Nationale.

- Ministère de l'éducation nationale. (2018, Septembre). *Plan annuel des apprentissages 4ème année moyenne (Palier3)*. Consulté le avril 10, 2025, sur <https://www.education.gov.dz/fr/commune/arbaout/>
- MlfMonde, R. (2020, novembre 30). *La classe inversée: une modalité intéressante pour un enseignement en continuité*. Consulté le Février 09, 2025, sur Réseau MlfMonde: <https://www.mlfmonde.org/la-classe-inversee-une-modalite-interessante-pour-un-enseignement-en-continuite/>
- Moulay Omar et Sakrane. (2023, Décembre). La classe inversé : Une nouvelle modalité au service du développement des connaissances rédactionnelles en L2. in *ALTRALANG Journal*, V:5(N:3), pp:115-129. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/238118>.
- Ovarep, (. d. (2000). Étude comparative technique et pédagogique des plates-formes pour la formation ouverte et à distance.
- Philippe, P. (2017, Mars). *Le principe de la classe inversée*. Consulté le Février 11, 2025, sur Éducation Nationale Elbeuf: <https://elbeuf.circonscription.ac-normandie.fr/spip.php?article141>
- Piaget, J. (1950). *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge & Paul.
- Piolat.A & Roussey.J. (1992). Rédaction de textes. *Langages Revue Trimestrielle*, 26, 106-125.
- Prenger Roy. (2000). E-learning : la nouvelle vague de l'apprentissage ». *Kepp in Touch!(N°10)*, p:4.
- Puren, C. (1998). « La culture en classe de langue : "Enseigner quoi?" et quelques autres questions non subsidiaires ». *Les Langues modernes*, n° 4, p.43.
- Rambaud, C. (Éd.). (2022, 03 23). *Qu'est-ce que la taxonomie de bloom ?* Consulté le Février 1, 2025, sur Une plateforme de formation: Le LMS pour vos équipes terrain: <https://www.beedeez.com/fr/blog/quest-ce-que-la-taxonomie-de-bloom>
- Robert, J. P. (2008). *Dictionnaire de didactique du FLE*,p.76. Paris: Éditions Ophrys.
- S. Brunel, M. F. (2015). Des plateformes pour enseigner à distance : vers une modélisation générale de leurs fonctions. *Hal open science*, p3.
- Sebiane Meriem. (2021). Les difficultés de l'écrit chez les apprenants Algérien en FLE. *International Journal Of Lnaguage Academy*. <https://doi.org/10.29228/ijla.49889>, v9(Issue 2), p50-58.
- Serrar & Zouar. (2023). L'exploitation de la boîte à mots dans l'amélioration de la production écrite chez les apprenants de 5AP. *Mémoire de Master.P:17*. Université IBN KHALDOUN-Tiaret.
- Simard, Dufays, Dolz et Garcia-Debanc. (2010). *Didactique du français langue première*. De Boeck.
- Taxonomie de Bloom*. (s.d.). (TELUQ, Université) Consulté le 2 1, 2025, sur Wiki- TEDia: https://wiki.telug.ca/wikimedia/index.php/Taxonomie_de_Bloom
- conférence TED* (en 2011). [Film].
- Université de Lorraine*. (s.d.). Récupéré sur <https://sup.univ-lorraine.fr/quelles-differences-entre-classe-inversee-et-classe-renversee/>
- Yahiaoui, S. (2023). Effets de l'utilisation de la classe inversée dans l'enseignement-apprentissage à distance de l'écrit en licence de FLE dans le contexte algérien (Mémoire de master). Algérie: Université Abderrahmane Mira de Béjaïa.
- Ziane. K. (2017). Développer autrement la compétence de la production orale par le biais de « la classe inverser ». p:20. université de Mohamed Boudiaf-M'sila.

Table des matières

Introduction générale.....	7
----------------------------	---

Chapitre I : la classe inversée

Introduction	11
1. Définition de la classe inversée	11
1.1. Origines et évolution	12
2. La distinction entre la classe inversée et la classe traditionnelle	12
2.1. La taxonomie de Bloom révisée.....	13
2.2. La classe inversée et la Taxonomie de Bloom.....	14
2.3. Les types de la classe inversée.....	15
3. Le rôle des participants de la pédagogie inversée	16
3.1. Le rôle de l'enseignant	16
3.2. Le rôle de l'apprenant	16
4. La classe inversée et les théories sous-jacentes	17
4.1. Le constructivisme	17
4.2. Le socio-constructivisme	17
4.3. La zone proximale de développement (ZPD)	17
5. Les avantages de l'apprentissage inversé	18
6. Les attributs de la classe inversée	19
7. Comment mettre en œuvre une classe inversée ?	19
8. Les plateformes e-Learning au service de la classe inversée	20
8.1. Qu'est-ce qu'une plateforme e-Learning ?	20
8.2. Les principales plateformes de l'enseignement à distance.....	20
8.3. Le «padlet» comme un outil pour l'apprentissage à distance.....	21
Conclusion	22

Chapitre II : la production écrite

Introduction :	24
1. Concepts fondamentaux de la production écrite	24
1.1. Définition de la production écrite	24
1.2. La compétence à communiquer langagièrement	25
1.3. Modèles de production écrite	25
1.4. Composantes du processus de l'expression écrite.....	26
1.5. La production écrite dans les approches et méthodologies de l'enseignement des langues :	27
1.6. Les dimensions de l'écriture.....	29
2. La production écrite dans L'enseignement/ apprentissage du FLE:	30
2.1. La production écrite au cycle moyen.....	31
2.2. La production écrite au niveau de la 4ème année moyenne.....	31
2.3. Les étapes de l'activité de production écrite en classe de FLE.....	32
2.4. Les difficultés rencontrées par les apprenants lors de la Production écrite en classe de FLE.....	33
2.5. Les erreurs fréquentes dans la production écrite des apprenants	

en FLE.....	33
2.6. Les stratégies pour bien écrire.....	35
Conclusion.....	36
<u>Chapitre III : Le cadre méthodologique et analytique</u>	
Introduction	38
1.Description du terrain d'étude :	38
1.1. Lieu de l'expérimentation :	38
1.2. Le corpus :	38
1.3. L'échantillon :	38
2.Les outils mis en œuvre	39
2.1. La plateforme de diffusion	39
2.2. Capsules vidéo	39
2.3. Fiche d'outils.....	39
3.L'expérimentation.....	40
3.1. La séance de préparation à l'écrit	40
3.2. Deuxième séance : Production écrite ou (Rédaction finale).....	43
4.Difficultés	44
5.Étude et analyse des résultats de la grille d'observation.....	44
5.1. La grille d'observation :	44
5.2. Méthode d'analyse :	45
5.3. Dépouillement et analyse de la grille	46
6.Interprétation générale des résultats	52
Conclusion	53
Conclusion générale	56
Annexes	58
Bibliographie	64